

令和6年度 修士論文

ゲームとシーンの特徴を考慮する
BGM検索エンジンの開発

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学大学院総合基礎科学研究科地球情報数理科学専攻

6123M14 林龍星

2025/02/19

概要

ゲームをクオリティアップする上で、ゲームとシーンに合う BGM を準備することは有効な手段である。しかし、ゲームとシーンの特徴を同時に考慮して BGM を準備することは容易ではない。特に、複数の BGM が必要な場合、この作業を何度も繰り返す必要がある。

そこで、本稿はゲームとシーンの特徴を同時に考慮する BGM 検索エンジン (EgGMA: Engine of Game Music Analogy) を提案する。ただし、開発中のゲームに使う BGM が 1 つは準備済であることを前提に、準備済の BGM が持つゲームの特徴を維持しつつ、シーンの特徴を変更した上で BGM を検索する。

ユーザは開発中のゲームに実装する 2 つのシーン (Source Scene, Target Scene) と Source Scene の BGM (Source Music) を入力する。すると、EgGMA は開発中のゲームの Target Scene に合う BGM (Target Music) を検索する。その際、EgGMA は Source Music をベクトル z_p に変換する。また、Source Scene, Target Scene の中心 c_p, c_q を計算する。ここで、Target Music のベクトルを z_q とする。このとき、BGM が持つゲームの特徴は異なるシーンにおいても変化しないと仮定する。つまり、 $z_p - c_p = z_q - c_q$ と仮定する。すると、 z_q は $z_p - c_p + c_q$ で予測できる。最後に、 z_q に近いベクトルを持つ BGM を検索する。

また、本稿は EgGMA に対して仮説検証、客観評価、主観評価を実施した。仮説検証では先に示した仮定の妥当性を検証した。客観評価では EgGMA の Target Music を予測する精度を計算的に評価した。主観評価では EgGMA の Target Music を予測する精度をアンケート形式で評価した。

これらの評価実験の結果, EgGMA_n は楽器構成が共通した BGM が多いゲームを開発する場合に適切な BGM を検索できることが考察された. また, EgGMA_n は Target Scene が『戦い』など汎用的なシーンの場合に適切な BGM を検索できることが考察された.

目次

目次	iii
図目次	vii
表目次	xiii
第1章 序論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
1.3 課題	3
1.4 構成	4
第2章 関連研究	5
2.1 ゲームやシーンとBGMに関連する研究	5
2.2 ゲームに関連する研究	5
2.3 BGMに関連する研究	6
2.4 検索に関連する研究	7
2.5 深層学習に関連する研究	7
2.6 ベクトル表現に関連する研究	8
2.7 本研究の位置づけ	8
第3章 提案手法	9

3.1	提案手法の概要	9
3.2	シーンの入力方法	10
3.3	BGM のベクトルの計算方法	10
3.3.1	変分オートエンコーダ	13
3.3.2	基本的な音響特徴	15
3.4	シーンの中心の計算方法	18
3.4.1	シーンデータ	19
3.4.2	タグの置き換え	20
3.4.3	タグの感情分析	21
3.5	BGM のベクトルの予測方法	23
3.6	BGM のベクトルの検索方法	23
第4章	評価実験	27
4.1	データセット	27
4.1.1	学習データ	27
4.1.2	シーンデータ	27
4.1.3	検索データ	28
4.1.4	正解データ	28
4.2	仮説検証	36
4.2.1	BGM のベクトルのクラスタに関する仮説の検証	36
4.2.2	BGM のベクトルとクラスタの中心の差に関する仮説の検証	37
4.3	客観評価	63
4.3.1	提案手法のベクトルを予測する精度の評価	63
4.3.2	提案手法の BGM を検索する精度の評価	85
4.4	主観評価	97
4.4.1	アンケートを用いた提案手法の妥当性の評価	97
4.4.2	ゲームジャムにおける提案手法の実用性の評価	120

第5章 結論

127

参考文献

131

目 次

1.1	ゲームとシーンの特徴を同時に表現できる BGM の例	2
1.2	座標平面における $z_{gs} - c_s = z_{gt} - c_t$ の図示	4
3.1	感情円環モデルにおける『嬉しい』の配置	12
3.2	感情円環モデルにおける感情価が $[0.0, 1.0]$ で覚醒度が $[-0.5, 0.5]$ の 長方形	12
3.3	変分オートエンコーダのアーキテクチャ	14
3.4	エンコーダのアーキテクチャ	16
3.5	デコーダのアーキテクチャ	17
3.6	座標平面における $z_p - c_p = z_q - c_q$ の図示	24
3.7	座標平面における $z_p - c_p + c_q = z_q$ の図示	24
3.8	座標平面におけるベクトル z_q と検索データのベクトルの距離	26
4.1	BGM のベクトルを単純ベイズで分類したときの正答率	38
4.2	平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度の平均	40
4.3	『ELDEN RING』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形 の類似度	42
4.4	『FINAL FANTASY VII』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成 す図形の類似度	44
4.5	『GRANBLUE FANTASY: Relink』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	46

4.6	『NieR:Automata』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	48
4.7	『Sonic Adventure 2』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	49
4.8	『The Elder Scrolls V: Skyrim』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	51
4.9	『UNDERTALE』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	53
4.10	『テイルズ オブ ヴェスペリア』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	55
4.11	『ペルソナ 5』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	56
4.12	『モンスターハンター:ワールド』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	58
4.13	『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	60
4.14	『星のカービィ ロボボプラネット』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度	61
4.15	提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差の平均	64
4.16	『ELDEN RING』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	66
4.17	『FINAL FANTASY VII』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	67
4.18	『GRANBLUE FANTASY: Relink』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	69

4.19 『NieR:Automata』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	70
4.20 『Sonic Adventure 2』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	72
4.21 『The Elder Scrolls V: Skyrim』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	74
4.22 『UNDERTALE』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	75
4.23 『テイルズ オブ ヴェスペリア』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	77
4.24 『ペルソナ 5』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	78
4.25 『モンスターハンター: ワールド』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	80
4.26 『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	82
4.27 『星のカービィ ロボボプラネット』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差	83
4.28 提案手法の検索結果における正解のBGMの検索順位の割合を Source Scene で平均	86
4.29 提案手法の検索結果における正解のBGMの検索順位の割合を Target Scene で平均	88
4.30 『FINAL FANTASY VII』における正解のBGMの検索順位の割合	90
4.31 『UNDERTALE』における正解のBGMの検索順位の割合	91
4.32 『ペルソナ 5』における正解のBGMの検索順位の割合	93

4.33 『モンスターハンター:ワールド』における正解のBGMの検索順位 の割合	95
4.34 提案手法の検索結果における上位のBGMがゲームに合うと判断さ れた割合を Source Scene で平均	100
4.35 提案手法の検索結果における上位のBGMがシーンに合うと判断さ れた割合を Source Scene で平均	101
4.36 提案手法の検索結果における上位のBGMがゲームに合うと判断さ れた割合を Target Scene で平均	103
4.37 提案手法の検索結果における上位のBGMが Target Scene に合うと 判断された割合を Target Scene で平均	104
4.38 『FINAL FANTASY VII』における上位のBGMがゲームに合うと 判断された割合	107
4.39 『FINAL FANTASY VII』における上位のBGMがシーンに合うと 判断された割合	108
4.40 『UNDERTALE』における上位のBGMがゲームに合うと判断され た割合	110
4.41 『UNDERTALE』における上位のBGMがシーンに合うと判断され た割合	111
4.42 『ペルソナ5』における上位のBGMがゲームに合うと判断された 割合	113
4.43 『ペルソナ5』における上位のBGMがシーンに合うと判断された 割合	114
4.44 『モンスターハンター:ワールド』における上位のBGMがゲームに 合うと判断された割合	116
4.45 『モンスターハンター:ワールド』における上位のBGMがシーンに 合うと判断された割合	117

4.46	提案手法の利用頻度を5段階で評価	121
4.47	提案手法の理解度を5段階で評価	122
4.48	提案手法の利用目的を複数回答で評価	122
4.49	提案手法が意図したBGMを検索したか5段階で評価	123
4.50	提案手法がゲームに合うBGMを検索したか5段階で評価	124
4.51	提案手法がシーンに合うBGMを検索したか5段階で評価	124

表 目 次

3.1	Scene Tag の一覧	11
3.2	シーンデータの例	19
3.3	指定されたシーンで使う BGM を抽出した例	19
3.4	タグの類似度表の例	21
3.5	タグを置き換える前のシーンデータの例	21
3.6	タグの感情分析表の例	22
3.7	タグを感情分析する前のシーンデータの例	23
3.8	検索データの例	25
3.9	検索データを昇順ソートした例	25
4.1	評価実験に利用するウェブサイト	28
4.2	評価実験に利用するゲーム	29
4.3	評価実験に利用するゲーム	30
4.4	評価実験に利用するゲーム	31
4.5	大規模な評価実験の正解データ	32
4.6	大規模な評価実験の正解データ	33
4.7	大規模な評価実験の正解データ	34
4.8	大規模な評価実験の正解データ	35
4.9	小規模な評価実験の正解データ	36

第1章 序論

1.1 背景

ゲームをクオリティアップする上で適切なBGMを準備することは有効な手段である。また、適切なBGMは図1.1のようにゲームとシーン（オープニングやダンジョンなどゲームの状況）の特徴を同時に表現できることが多い。例えば、『Once Upon a Time』や『Enemy Approaching』などのBGMはエレクトロニカの曲調で『UNDERTALE』の特徴を表現している。また、『忘れられた空』や『大星晶獣との戦い』などのBGMはクラシックの曲調で『GRANBLUE FANTASY: Relink』の特徴を表現している。一方、『Once Upon a Time』や『忘れられた空』などのBGMはスローテンポの曲調で『オープニング』の特徴を表現している。また、『Enemy Approaching』や『大星晶獣との戦い』などのBGMはアップテンポの曲調で『戦い』の特徴を表現している。このように、クオリティが高いゲームのBGMはゲームとシーンの特徴を同時に表現できることが多い。

しかし、ゲームとシーンの特徴を同時に考慮してBGMを準備する方法は一般化されていない。その上、1つのゲームに複数のBGMを実装する場合、何度もゲームとシーンの特徴を表現できるBGMを準備する必要がある。例えば、『忍者』のゲームを開発するとき、『忍者』と『戦い』を表現できるBGMを準備できたとしても、『忍者』と『オープニング』を表現できるBGMを準備できる保証はない。また、『忍者』と『オープニング』を表現できるBGMを準備できたとしても、『忍者』と他のシーンを表現できるBGMを準備できる保証はない。このように、ゲームとシーンの特徴を同時に考慮してBGMを準備することは容易ではない。山内ら

図 1.1: ゲームとシーンの特徴を同時に表現できる BGM の例

の研究 [1] や星らの研究 [2] は類似したテーマを扱っているが、ゲームとシーンの特徴を同時に考慮する方法には言及していない。つまり、ゲームとシーンの特徴を同時に表現できる BGM を準備する必要があるにも関わらず、その方法が一般化されていないため、クリエイターの経験やセンスに依存している現状がある。

1.2 目的

そこで、本稿はゲームとシーンの特徴を同時に考慮する BGM 検索エンジン (EgGMAn: Engine of Game Music Analogy) を提案する。ただし、開発中のゲームに使う BGM が 1 つ以上は準備済であることを前提とする。また、この BGM はゲームとシーンの特徴を同時に持っていると考え、この前提の下、準備済の

BGMが持つゲームの特徴を維持しつつ、シーンの特徴を変更した上でBGMを検索する。これにより、ゲームとシーンの特徴を同時に考慮したBGMの検索が可能になる。

1.3 課題

ゲームの特徴を維持しつつシーンの特徴を変更するためには、準備済のBGMが持つシーンの特徴のみを変更する必要がある。ゲームとシーンの特徴が曖昧な状態では、シーンの特徴だけでなくゲームの特徴も変更してしまう可能性がある。しかし、全ての音楽要素の中からシーンに影響を与える要素を手動で抽出する方法はクリエイターの経験やセンスに依存するという課題の根本的な解決にならない。

そこで、本稿は深層学習を用いてBGMを2つの仮説を満たすベクトルに変換することで課題の解決を試みる。第1の仮説は「BGMのベクトルが各シーンでクラスを成す」である。この仮説は各シーンの特徴に差があることを保証する。

第2の仮説は「あるゲームの各シーンのBGMのベクトルと各シーンのクラスタの中心の差は一定」である。この仮説はゲームの特徴が異なるシーンにおいても一定であることを保証する。シーン S, T の中心を $\mathbf{c}_s, \mathbf{c}_t$ とする。ゲーム G に実装されているシーン S, T で再生されるBGMのベクトルを $\mathbf{z}_{gs}, \mathbf{z}_{gt}$ とする。このとき、第2の仮説は以下の式と同等である。

$$\mathbf{z}_{gs} - \mathbf{c}_s = \mathbf{z}_{gt} - \mathbf{c}_t$$

座標平面に図示すると図1.2のようになる。これらの仮説を用いてゲームの特徴を維持しつつ、シーンの特徴を変更する。

図 1.2: 座標平面における $z_{gs} - c_s = z_{gt} - c_t$ の図示

1.4 構成

本稿は以下の構成で記述する。最初に、関連研究を紹介する。関連研究では本稿と特に共通点が多い研究と部分的に共通点がある研究を紹介してから本稿の位置づけを示す。次に、提案手法の詳細を記述する。提案手法では概要を示してから詳細な提案手法を示す。そして、評価実験について記述する。評価実験は仮説検証、客観評価、主観評価に分けて示す。最後に、結論を記述する。

第2章 関連研究

2.1 ゲームやシーンとBGMに関連する研究

ゲームやシーンとBGMに関連する研究を2つ紹介する。まず、ゲームシナリオと感情状態に合わせてBGMを選曲するシステムを紹介する [1]。この研究は自動生成されたゲームシナリオが入力されると、各ゲームシーンの感情状態に合致したBGMをデータベースから選択するシステムを開発した。次に、CycleGANを用いたゲーム音楽のシーン別変換を紹介する [2]。この研究はCycleGANを用いたドメイン変換に加え、テンポと音色を考慮することによって、クラシック音楽からシーン別のゲーム音楽を生成する手法を提案した。これらの研究はBGMの効率的な検索や生成を扱っているが、ゲームとシーンを同時に考慮する方法には言及していない。

2.2 ゲームに関連する研究

ゲームに関連する研究を4つ紹介する。まず、テレビゲームにおけるサウンドエフェクトのためのインタラクティブリバーブの開発を紹介する [3]。この研究は室内音響の研究成果をゲームプレイ中に現れる空間の残響のリアルタイム生成に応用可能であることを示した。次に、研究と実験に利用するためのビデオゲームデータベースの開発を紹介する [4]。この研究はビデオゲームの研究の際に生じる研究者がビデオゲームを独自開発する必要がある問題を解決するために研究者が利用しやすいビデオゲームデータベースを開発した。さらに、ゲームのための実

用的かつカスタマイズ可能なリップシンク手法を紹介する [5]. この研究は発話音声や音声合成エンジンが生成した音声と顔の動きを同期するためにリアルタイムにリップシンクをアニメーションするアルゴリズムを提案した. 最後に, 拡散モデルを用いたリアルタイムゲームエンジンを紹介する [6]. この研究はニューラルモデルのみで複雑な環境をリアルタイムにシミュレーションするゲームエンジンを開発し, 『DOOM』をシミュレーションする実験を行った. これらの研究はゲーム開発の自動化や効率化を扱っているが, BGMの自動化や効率化を扱う研究は少ない.

2.3 BGMに関連する研究

BGMに関連する研究を4つ紹介する. まず, ビデオゲームのためのアダプティブミュージックの作曲を紹介する [7]. この研究は知識と感情を考慮した認知モデルとマルチエージェントによる作曲技術を統合したアダプティブミュージックシステムがプレイヤーの没入感を向上させることを報告した. 次に, BGMを用いた立体的な人体の姿勢の動的な推定を紹介する [8]. この研究は音響信号から立体的な人体の姿勢を推定する問題のBGMを用いた解決法を提案した. さらに, ビデオゲームの非線形シンフォニックサウンドトラックのデザインと実装を紹介する [9]. この研究はオーケストラの性質を尊重しつつBGMをアダプティブミュージックとしてゲームに実装するミドルウェアを開発した. 最後に, 音楽を用いたオンラインゲームのレベルの生成を紹介する [10]. この研究は音楽の特徴量とゲームレベルの特徴量を強化学習でマッチングすることでプレイヤーのプレイ速度に応じて音楽からゲームレベルを生成する手法を提案した. これらの研究はBGMの効果的な利用を扱っているが, BGMの効率的な検索や生成を扱う研究は少ない.

2.4 検索に関連する研究

検索に関連する研究を4つ紹介する。まず、行列およびベクトル空間による情報検索を紹介する [11]。この研究は基本的な線形代数を大量の文章の管理と符号化に利用する方法を明確にした。次に、二重並列変分オートエンコーダを用いた不完全クロスモーダル検索を紹介する [12]。この研究は不完全なマルチモーダルデータセットを学習するためにモダリティごとに VAE が割り当てられる二重並列変分オートエンコーダを用いる手法を提案した。さらに、深層学習によるコンテンツに基づいた音楽推薦を紹介する [13]。この研究は協調フィルタリングにおけるワールドスタート問題を解決するために深層学習を用いて音楽の音響信号から潜在因子を予測する手法を提案した。最後に、高次元特徴ベクトル空間における類似度を用いたハミングによる音楽検索を紹介する [14]。この研究はユーザのハミングからトーンの遷移とトーンの分布を推定して目的の楽曲を検索できるシステムを開発した。これらの研究は検索を扱っているが、複数の異なる検索結果が必要な場合を想定していない。

2.5 深層学習に関連する研究

深層学習に関連する研究を4つ紹介する。まず、Time Delay Neural Network を用いた音素認識を紹介する [15]。この研究は時間遅延構造を持つネットワークを用いることで入力の時間的なズレに対して頑強な音素認識モデルを提案した。次に、WaveNet を用いた生の音声のための生成モデルを紹介する [16]。この研究はサンプルレートが数万 Hz のデータを効率的に学習する深層学習を用いて自然なテキスト音声変換を実現した。また、このモデルを話者認識や音楽生成に適用した。さらに、音楽の長期的な構造を学習するための階層的潜在ベクトルモデルを紹介する [17]。この研究は再帰型の VAE が持つ長期構造の学習が困難である問題の解決するために階層型のデコーダを導入して音楽生成タスクにおけるパフォーマンス

を確認した。最後に、大規模自己教師あり学習による音響音楽理解モデルを紹介する [18]。この研究は音楽知識をモデリングする上で生じる音色や音高に関する問題に対処するために大規模なマスク付き言語モデル形式の音響事前学習を施した教師モデルを用いて疑似ラベルを生成する音響音楽理解モデルを提案した。これらの研究は音の深層学習を扱っているが、BGMの深層学習を扱う研究は少ない。

2.6 ベクトル表現に関連する研究

データのベクトル表現に関連する研究を2つ紹介する。まず、ベクトル空間における単語表現の効率的な推定を紹介する [19]。この研究は大規模なデータセットから連続な単語のベクトル表現を計算するために2つの新しいモデルアーキテクチャを提案した。次に、スケッチ描画のニューラル表現を紹介する [20]。この研究はRNNを用いてスケッチ描画をベクトル表現することで新しいスケッチを描画する手法を提案した。これらの研究は多様なデータから計算可能なベクトルを生成できるが、BGMは含まれていない。

2.7 本研究の位置づけ

このように、ゲームに関連する分野ではゲーム開発の自動化や効率化を扱っているが、BGMの自動化や効率化を扱う研究は少ない。一方、BGMに関連する分野はBGMを効果的に利用する方法を扱っているが、BGMを効率的に検索や生成する方法を扱う研究は少ない。また、検索の分野や深層学習の分野では音声や音楽を扱っているが、BGMに特化した研究は少ない。これらの理由から、BGMの効率的な検索や生成は山内らの研究 [1] や星らの研究 [2] などに限られている。その中でもゲームとシーンを同時に考慮する研究は存在しないに等しい。

第3章 提案手法

3.1 提案手法の概要

ユーザは EgGMA_n に以下の情報を入力する.

- Source Music : 開発中のゲームに使う準備済の BGM
- Source Scene : Source Music を使うシーン
- Target Scene : Target Music を使うシーン

シーンは Scene Tag と感情円環モデル [21] における長方形の領域を用いて入力する. 詳細は 3.2 節に示す. すると, EgGMA_n は開発中のゲームの Target Scene に合う BGM を Target Music として検索する.

最初に, EgGMA_n は Source Music をベクトル z_p に変換する. 本稿では Source Music を含めた全ての BGM を変分オートエンコーダ [22] でベクトルに変換する. 詳細は 3.3 節に示す.

次に, Source Scene, Target Scene の中心 c_p, c_q を計算する. シーンの中心は Source Scene, Target Scene と同じシーンで使う BGM のベクトルの中央値から計算する. 詳細は 3.4 節に示す.

ここで, Target Music のベクトルを仮に z_q とする. このとき, z_p, c_p, c_q を用いて z_q を予測する. 詳細は 3.5 節に示す.

最後に, 検索データからベクトル z_q に近いベクトルを持つ BGM を検索する. 検索データは BGM のタイトルとベクトルがペアになったデータセットである. 詳細は 3.6 節に示す.

3.2 シーンの入力方法

Source Scene, Target Scene は Scene Tag と感情円環モデルにおける長方形の領域を用いて入力する. Scene Tag はゲームに頻出するシーンをできるだけ網羅的に指定できるように著者が選定した約 200 種類のタグの集合である. ユーザは Scene Tag を自由に組み合わせてシーンを入力する. なお, Scene Tag はユーザビリティを考慮して表 3.1 のように 7 タイプに分類して表示する.

一方, シーンの様子は『オープニング』や『街』と違い, タグを用いた入力に適していない. そこで, 感情円環モデルにおける長方形の領域を用いてシーンの様子を入力する. 感情円環モデルは感情価 (Valence) と覚醒度 (Arousal) に対応した軸が成す平面に感情を配置するモデルである. 感情価はポジティブな感情ほど大きく, ネガティブな感情ほど小さくなる. また, 覚醒度はアクティブな感情ほど大きく, パッシブな感情ほど小さくなる. 例えば, 『嬉しい』は図 3.1 のようになる. また, 感情価が $[0.0, 1.0]$ で覚醒度が $[-0.5, 0.5]$ の長方形の領域は図 3.2 のようになる.

3.3 BGM のベクトルの計算方法

本稿では主に変分オートエンコーダの潜在変数を BGM のベクトルとして用いる. しかし, 予備実験の結果から VAE が BGM のテンポを反映していない可能性が示された [23]. そこで, 潜在変数とテンポや音量などの基本的な音響特徴を結合して BGM のベクトルとする. ただし, 値の範囲は $[-100, 100]$ に正規化する.

表 3.1: Scene Tag の一覧

Type	Scene Tag
State	オープニング/エンディング/タイトル/イベント/チュートリアル/メニュー画面/ショップ画面/マップ画面/ゲーム失敗/ゲーム成功/ハイライト/アナウンス/マイルーム/フィールド/ダンジョン/ステージ
Time	春/夏/秋/冬/朝/昼/夜/明方/夕方/休日/原始/古代/中世/近代/現代/未来
Weather	星/虹/晴れ/曇り/霧/砂/雪/雷/雨/小雨/大雨/突風/混沌/朝焼け/夕焼け/オーロラ
Biome	異次元/虚無/宇宙/大陸/海/空/東/西/南/北/氷/炎/花/毒/沼/湖/泉/滝/川/島/岩/崖/山岳/峡谷/洞窟/温泉/水中/水辺/岸辺/浜辺/砂漠/荒野/草原/森林/サバンナ/ジャングル
Place	仮想空間/都会/田舎/街/村/橋/道路/路地裏/地下道/航空機/鉄道/船/港/駅/店/墓/寺/神社/教会/公園/学校/法廷/病院/劇場/式場/競技場/博物館/動物園/遊園地/飲み屋/宿泊施設/研究機関/軍事基地/城塞/牢獄/倉庫/工場/牧場/畑/庭/家/邸宅/廃屋/遺跡/宮殿/神殿/ロビー/タワー/ビル/ジム/プール/エステ/カフェ/レストラン/リゾート/オフィス/アジト/カジノ/キャバクラ/ナイトクラブ
Person	ゆるキャラ/ヒーロー/ヒロイン/スパイ/ライバル/ラスボス/ボス/モブ/大衆/貴族/偉人/仲間/孤独/平穏/不穏/敵
Action	ギャグ/ギャンブル/スポーツ/パーティー/レース/悪事/泳ぐ/会話/回想/葛藤/感動/危機/祈り/儀式/議論/休憩/結婚/公演/好機/錯乱/仕事/支度/失意/集まる/祝福/出会う/出掛ける/勝利/食事/声援/説明/戦い/潜入/走る/騒動/探検/仲違い/仲直り/挑戦/挑発/追跡/登場/逃走/謎解き/破滅/敗北/買い物/犯罪/飛行/不倫/復讐/奮起/別れ/謀略/癒し/誘惑/遊ぶ/恋愛/練習/騙す

図 3.1: 感情円環モデルにおける『嬉しい』の配置

図 3.2: 感情円環モデルにおける感情価が $[0.0, 1.0]$ で覚醒度が $[-0.5, 0.5]$ の長方形

3.3.1 変分オートエンコーダ

データの前処理

BGM をスペクトログラムに変換して VAE に入力する。最初に、BGM からビートを考慮しつつ約 10 秒の区間を抽出する。LiBROSA[24] の `beat_track`[25] でビートを検出し、10 秒前後のビートの平均と 20 秒前後のビートの平均を計算する。そして、これらの平均に囲まれた区間を LiBROSA の `load` で抽出する。サンプルレートは 22050Hz とする。

次に、LiBROSA の `stft`[26] で BGM をスペクトログラムに変換する。22050Hz のサンプルから 1 秒で 25 フレームのスペクトログラムを得るために窓関数のシフト量 (`hop_length`) は $22050 \div 25 = 882$ 、周波数分解能 (`n_fft`) は 2048Hz とする。そして、LiBROSA の `magphase` でスペクトログラムをパワースペクトログラムに変換する。最後に、パワースペクトログラムのサイズを 1025×256 にパディングする。

潜在変数の性質

VAE は図 3.3 のようにエンコーダとデコーダで構築する。エンコーダはデータを潜在変数と呼ばれるベクトルに変換する。デコーダは潜在変数をデータに復元する。このとき、入力データと復元データの誤差とは別に潜在変数と標準正規分布の誤差を損失関数に加算する。これにより、潜在変数の連続性が緩やかに保証される。そのため、VAE の潜在変数は先に示した仮説を満たす可能性が高い。これらの理由から VAE の潜在変数を BGM のベクトルに用いる。

アーキテクチャ

VAE は Tensorflow[27] と Tensorflow Probability[28] を用いて実装する。Tensorflow はエンコーダとデコーダの構築に用いる。Tensorflow Probability は潜在変数

図 3.3: 変分オートエンコーダのアーキテクチャ

のサンプリングに用いる。

エンコーダは主に畳み込み [29], ランプ関数 [30], バッチ正規化 [31] を用いて構築する。最初に, 点単位畳み込み [32] でチャンネル数を 32 に増やす。次に, 周波数と時系列の次元を削減する。周波数の次元はカーネルが 1025×1 の畳み込み 1 層で削減する。このとき, チャンネル数を 256 に増やす。時系列の次元はカーネルが 1×8 でストライドが 1×4 の畳み込み 4 層で削減する。このとき, チャンネル数は変更しない。ここで, 畳み込みは異なる解像度の画像を同時に参照することで学習が効率的に進むことが報告されている [33]。そこで, 周波数と時系列の順と時系列と周波数の順で畳み込む経路を構築する。詳細は図 3.4 に示す。最後に, 2つの経路から得られるテンソルの和を平坦化と全結合を用いて 128 次元の 1 階テンソルに変換する。

潜在変数のサンプリングは Tensorflow Probability の IndependentNormal を用いて実装する。IndependentNormal は n 次元の 1 階テンソルを平均用と分散用のテンソルに分割した上で正規分布を作成して $n/2$ 次元の乱数を生成する。したがっ

て、本稿の潜在変数は 64 次元になる。

デコーダはエンコーダを反転した上で畳み込みを転置畳み込み [34] に置き換えて構築する。詳細は図 3.5 に示す。

パラメータ設定

学習データは 12800 曲の BGM にデータの前処理を施して作成する。訓練データ：検証データはランダムに並び替えた学習データを 3 : 1 に分割して作成する。また、VAE は以下の設定で学習する。

- 入力データと復元データの誤差：平均二乗誤差
- 潜在変数と標準正規分布の誤差：カルバック・ライブラー情報量 [35]
- 最適化手法：ADAM[36]
- バッチサイズ：32
- エポック：500

3.3.2 基本的な音響特徴

本稿では潜在変数と音響特徴を結合して BGM のベクトルを得る。そこで、BGM から音響特徴を計算する方法を以下に示す。BGM は LiBROSA の load を用いて抽出する。サンプルレートは 22050Hz とする。

音量

音量は Essentia[37] の Loudness で計算する。Loudness の出力をそのまま音量の次元に格納する。

図 3.4: エンコーダのアーキテクチャ

図 3.5: デコーダのアーキテクチャ

音高

音高は Essentia の PitchMelodia[38] で計算する。PitchMelodia は音高の予測結果の時系列 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ と予測の信頼度の時系列 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ を出力する。そこで、以下の式で信頼度が平均より大きい音高の中央値を計算して音高の次元に格納する。

$$\text{median}(\{p_i : \text{mean}(C) < c_i, 1 \leq i \leq n\})$$

調性

調性は Essentia の KeyExtractor[39] で計算する。KeyExtractor は主音の予測結果と音階の予測結果を出力する。また、主音や音階は一意に定まらない場合があるため予測の強度 s も出力する。そこで、五度圏表における主音の角度 θ を用いて $(s \cos \theta, s \sin \theta)$ を主音の次元に格納する。また、長音階の場合は s 、短音階の場合は $-s$ を音階の次元に格納する。つまり、調性は3次元の音響特徴になる。

テンポ

テンポは LiBROSA の beat_track[25] で計算する。beat_track の出力をそのままテンポの次元に格納する。

3.4 シーンを中心の計算方法

Source Scene, Target Scene の中心は指定されたシーンと同じシーンで使う BGM のベクトルの中央値から計算する。最初に、表 3.2 のようなシーンデータを作成する。シーンデータを作成する方法は後述する。次に、指定されたシーンと同じシーンで使う BGM を全て抽出する。例えば、表 3.2 から Scene Tag が『オープニング』

表 3.2: シーンデータの例

	Scene Tag	Valence	Arousal	Vector
1	オープニング	0.5	0.0	z_1
2	オープニング	-0.5	0.0	z_2
3	オープニング/街	0.5	1.0	z_3
4	ラスボス/戦い	0.5	1.0	z_4
⋮				

表 3.3: 指定されたシーンで使う BGM を抽出した例

	Scene Tag	Valence	Arousal	Vector
1	オープニング	0.5	0.0	z_1
3	オープニング/街	0.5	1.0	z_3
⋮				

で感情価が $[0.0, 1.0]$ のシーンで使う BGM を抽出すると表 3.3 のようになる。最後に、抽出した BGM のベクトルの中央値を計算してシーンの中心とする。

3.4.1 シーンデータ

BGM と BGM に付与されたタグ (Music Tag) のセットを大量に収集してシーンデータを作成する。しかし、Music Tag が一貫した規則に基づいて付与されている可能性は低い。そこで、Music Tag を Scene Tag に置き換える。タグを置き換える方法は後述する。また、BGM の感情価と覚醒度も Music Tag から計算する。感情価と覚醒度を計算する方法は後述する。このとき、以下の要領で表を作成する。

- 1 つの BGM に 1 つの行を割り当てる
- 1 列目に BGM の Scene Tag を格納する

- 2列目にBGMの感情価を格納する
- 3列目にBGMの覚醒度を格納する
- 4列目にBGMのベクトルを格納する

すると、表3.2が得られる。この表をシーンデータとして用いる。

3.4.2 タグの置き換え

Music Tag と Scene Tag の類似度を計算し、類似度が閾値を超えたときに Music Tag を Scene Tag に置き換える。最初に、タグの類似度を chiVe[40] と Magnitude[41] で計算する。chiVe は日本語で学習した Word2vec[19] である。Magnitude は指定された学習済モデルで 2 つの単語をベクトルに変換してからコサイン類似度を計算する。しかし、Word2vec には対義語の類似度を高く評価する傾向があるため、不自然な置換が発生することがある。そこで、Music Tag, Scene Tag の集合 $M = \{m_1, m_2, \dots\}$, $S = \{s_1, s_2, \dots\}$ から取り出したタグ m_i, s_j の類似度は以下の式で計算する。

$$\text{sim}(m_i, s_j) = \begin{cases} \text{magnitude}(m_i, s_j) & m_i \notin S \\ 0 & m_i \in S \wedge m_i \neq s_j \\ 1 & m_i \in S \wedge m_i = s_j \end{cases}$$

これにより、完全一致するタグがある場合は不自然な置換が発生しない。

次に、以下の要領で類似度表を作成する。

- $(i, 1)$ の位置に m_i を格納する
- $(1, j)$ の位置に s_j を格納する
- (i, j) の位置に $\text{sim}(m_i, s_j)$ を格納する

表 3.4: タグの類似度表の例

	オープニング	街	ラスボス	戦い	...
プロローグ	0.8	0.3	0.4	0.1	
エピローグ	0.5	0.1	0.5	0.3	
街	0.0	1.0	0.0	0.0	
ラストバトル	0.4	0.1	0.6	0.7	
⋮					

表 3.5: タグを置き換える前のシーンデータの例

	Music Tag
1	プロローグ
2	プロローグ/エピローグ
3	プロローグ/街
4	ラストバトル
⋮	

すると、表 3.4 が得られる。この表を類似度表として用いる。

そして、類似度表から類似度が閾値を超えている Music Tag と Scene Tag のペアを変換規則として抽出する。本稿では、閾値を 0.6 とする。最後に、抽出した変換規則に従って Music Tag を Scene Tag に置き換える。例えば、表 3.5 のタグを表 3.4 から抽出した変換規則に従って置き換えると表 3.2 になる。

3.4.3 タグの感情分析

最初に、MLAsk[42] を用いて感情分析可能な Music Tag の感情価と覚醒度を計算する。MLAsk は感情分析可能な単語の感情価を {NEGATIVE, NUTRAL, POSITIVE} の 3 つに分類し、覚醒度を {PASSIVE, NUTRAL, ACTIVE} の 3 つに分

表 3.6: タグの感情分析表の例

Music Tag	Valence	Arousal
興奮	1	1
緊張	0	1
憂鬱	-1	-1
眠気	0	-1
⋮		

類する．そこで，MLAsk の分類結果を $\{-1, 0, 1\}$ の3つに置き換えて Music Tag の感情価と覚醒度を計算可能な状態にする．

次に，Music Tag の感情価と覚醒度を以下の要領で表にする．

- 1つの Music Tag に1つの行を割り当てる
- 1列目に Music Tag を格納する
- 2列目に Music Tag の感情価を数値で格納する
- 3列目に Music Tag の覚醒度を数値で格納する

すると，表 3.6 が得られる．この表を感情分析表として用いる．

最後に，BGM の感情価と覚醒度を計算する．表 3.6 から BGM に含まれる Music Tag の感情価と覚醒度を全て抽出し，それぞれを平均することで BGM の感情価と覚醒度が得られる．例えば，表 3.7 のタグの感情価と覚醒度を表 3.6 で計算すると表 3.2 になる．

表 3.7: タグを感情分析する前のシーンデータの例

	Music Tag
1	興奮/眠気
2	緊張/憂鬱
3	興奮/緊張
4	興奮/緊張
⋮	

3.5 BGMのベクトルの予測方法

Source Music のベクトル z_p , Source Scene の中心 c_p , Target Scene の中心 c_q を用いて Target Music のベクトル z_q を予測する。最初に、先に示した仮説

$$z_{gs} - c_s = z_{gt} - c_t$$

から

$$z_p - c_p = z_q - c_q$$

を導く。座標平面に図示すると図 3.6 のようになる。次に、 c_q を移項して、

$$z_p - c_p + c_q = z_q$$

を導く。座標平面に図示すると図 3.7 のようになる。最後に、この式を用いて Target Music のベクトル z_q を予測する。

3.6 BGMのベクトルの検索方法

検索データから Target Music のベクトル z_q に近いベクトルを持つ BGM を検索する。最初に、BGM のタイトルとサウンドファイルのセットを大量に集めて検索データを作成する。BGM のサウンドファイルはあらかじめ BGM のベクトルに変換する。このとき、以下の要領で表を作成する。

図 3.6: 座標平面における $z_p - c_p = z_q - c_q$ の図示

図 3.7: 座標平面における $z_p - c_p + c_q = z_q$ の図示

表 3.8: 検索データの例

	Title	Vector
1	BGM1	z_1
2	BGM2	z_2
3	BGM3	z_3
⋮		

表 3.9: 検索データを昇順ソートした例

	Title	Dist
1	BGM2	d_2
2	BGM3	d_3
3	BGM1	d_1
⋮		

- 1つのBGMに1つの行を割り当てる
- 1列目にBGMのタイトルを格納する
- 2列目にBGMのベクトルを格納する

すると、表 3.8 が得られる。この表を検索データとして用いる。

次に、図 3.8 のようにベクトル z_q と検索データのベクトルの距離を計算する。最後に、表 3.9 のように距離を基準に検索データを昇順ソートする。このとき得られる検索データを Target Music とする。

図 3.8: 座標平面におけるベクトル z_q と検索データのベクトルの距離

第4章 評価実験

評価実験では仮説検証，客観評価，主観評価を行う．仮説検証ではBGMのベクトルのクラスタに関する仮説の検証とBGMのベクトルとクラスタの中心の差に関する仮説の検証を行う．客観評価では提案手法のベクトルを予測する精度の評価と提案手法のBGMを検索する精度の評価を行う．主観評価ではアンケートを用いた提案手法の妥当性の評価とゲームジャムにおける提案手法の実用性の評価を行う．そこで，これらの評価実験で共通して利用するデータセットを準備する．

4.1 データセット

4.1.1 学習データ

表 4.1 の『Nash Music Library』から 30 秒以上の BGM をランダムに 12800 曲抽出して学習データを作成する．学習データを作成する方法は先に示した通りである．

4.1.2 シーンデータ

表 4.1 のウェブサイトから 30 秒以上の BGM と BGM に付与されたタグを全て抽出してシーンデータを作成する．シーンデータを作成する方法は先に示した通りである．

表 4.1: 評価実験に利用するウェブサイト

Site	URL
BGMer	https://bgmer.net
BGMusic	https://bgmusic.jp
Nash Music Library	https://www.nash.jp
PeriTune	https://peritune.com
Senses Circuit	https://www.senses-circuit.com
zukisuzuki BGM	https://zukisuzukibgm.com
ガレットコ	https://garetoco.com
ユーフルカ	https://youfulca.com
音の園	http://oto-no-sono.com

4.1.3 検索データ

表 4.2, 4.3, 4.4 のゲームに含まれる 30 秒以上の BGM を全て抽出して検索データを作成する。ゲームは多様なシーンを比較するために他のジャンルと比較してシーンの種類が多いアクションゲームと RPG を中心に著者が選定した。検索データを作成する方法は先に示した通りである。

4.1.4 正解データ

最初に、表 4.2, 4.3, 4.4 のゲームに頻出する 12 種類のシーンを著者が表 3.1 から選定する。次に、表 4.2, 4.3, 4.4 のゲームの 12 種類のシーンに収録されている BGM のタイトルを表 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 に格納する。また、規模を縮小した評価実験を実施するために、表 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 のゲームとシーンを 4 つずつ抽出した表 4.9 を作成する。これらの表を正解データとして用いる。

表 4.2: 評価実験に利用するゲーム

ELDEN RING	Genre	アクション RPG
	Release	2022/02/15
	Maker	株式会社フロム・ソフトウェア 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
	Platform	PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X/S Steam
	Story	永遠の女王マリカを戴く狭間の地で黄金樹の根源たる、エルデンリングが砕けた。マリカの血を受けた子供たち、デミゴッドたちはエルデンリングの破片たる大ルーンを手にし、その力に狂い、歪み、破碎戦争を起し…大いなる意志に見捨てられた。そして、かつて瞳から黄金の祝福を失い狭間の地を追われた褪せた人たちの元に祝福の導きもたらされる。祝福なく、死にきれぬ死者たちよ導きに従い、霧の海の先、狭間の地に向かいエルデンリングに見えよ。そして、エルデの王となるがよい。
FINAL FANTASY VII	Genre	RPG
	Release	1997/01/31
	Maker	株式会社スクウェア
	Platform	PlayStation
	Story	星の生命エネルギー魔晄を独占する企業「神羅カンパニー」は世界の覇権をにぎっていた。大都市ミッドガルでは、神羅に対抗する反体制組織アバランチによる反抗活動が激化していく。神羅カンパニーの元ソルジャークラウドは、傭兵としてアバランチに手を貸していた。それが、自分の失われた過去と向き合い、更には星の未来をかけた戦いへと巻き込まれていくと知らずに…
GRANBLUE FANTASY: Relink	Genre	アクション RPG
	Release	2024/02/01
	Maker	株式会社 Cygames
	Platform	PlayStation 5 PlayStation 4 Steam
	Story	大地が雲海を漂う、神に見捨てられし空の世界。遙かな昔、《星の民》が圧倒的な力で世界をその手中に収めたが、空の民との抗戦の末に姿を消し、世界は再び安寧を謳歌していた。その広大な空の片隅一辺境の小さな島から、父からの便りを手掛かりに伝説の地へ旅立とうとする主人公がいた。謎の少女《ルリア》と出会ったことで、空の世界の運命は大きく動き出す。
NieR:Automata	Genre	アクション RPG
	Release	2017/02/23
	Maker	プラチナゲームズ株式会社 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
	Platform	PlayStation 4 Steam
	Story	遠い未来。突如侵略してきたエイリアン。そして、彼らが繰り出す兵器「機械生命体」。圧倒的戦力を前に、人類は地球を追われ月へと逃げ延びていた。地球を奪還するために、人類側はアンドロイド兵士による抵抗軍を組織。さらに膠着した戦況を打破するため、新型アンドロイドである戦闘用歩兵「ヨルハ」部隊を投入する。人のいない不毛の地で繰り広げられる機械兵器とアンドロイドの熾烈な戦い。やがてそれは、知られざる真実と扉を開けてしまうこととなる……

表 4.3: 評価実験に利用するゲーム

Sonic Adventure 2	Genre	ハイスピード 3D アクションゲーム
	Release	2001/06/23
	Maker	株式会社セガ
	Platform	Dreamcast
	Story	ソニックの宿敵・Dr. エッグマンに強力な助っ人「シャドウ」と「ルージュ」が加わり、全世界に対して降伏勧告。「最高機密兵器」と 50 年前の真実をめぐり、ソニックたち HERO サイドと Dr. エッグマンたち DARK サイドの史上最大のバトルが始まる。世界を制するのは光か影か!?
The Elder Scrolls V: Skyrim	Genre	アクション RPG
	Release	2011/11/11
	Maker	Bethesda Game Studios Bethesda Softworks LLC
	Platform	Microsoft Windows Xbox 360 PlayStation 3
	Story	ドラゴンが舞い戻り、「スカイリム」の未来は危機に陥っている。「声の力」を持って生まれた伝説の勇者「ドラゴンボーン」として、ドラゴンたちに立ち向かえるのはこの世界であなた 1 人だけ。壮大な冒険が今、幕を開ける。
UNDERTALE	Genre	RPG
	Release	2015/09/15
	Maker	Toby Fox
	Platform	Microsoft Windows macOS
	Story	ヘンテコだけど心温まる地底の世界には、キケンなモンスターたちがいっぱい。スケルトンとデートしたり、ロボットとダンスしたり、半魚人の女の子とお料理したり…??? もちろん、問答無用で全員退治しても OK。キミの“ケツイ”が、未来を決める…!
テイルズ オブ ヴェスペリア	Genre	「正義」を貫き通す RPG
	Release	2008/08/07
	Maker	株式会社ナムコ・テイルズスタジオ 株式会社バンダイナムコゲームス
	Platform	Xbox 360 PlayStation 3
	Story	帝都ザーフィアスの下町で気ままに暮らす青年ユーリ。ある日、その下町で住民の生活を支える水道魔導器（アクエプラスティア）が暴走を起こす。ユーリは相棒で犬のラビードと共に、修理を請け負ったという人物を追うが、騎士団に邪魔されて逃げられたばかりか、投獄されてしまう。脱獄に成功したユーリは、城内をさまよううち騎士に追われる少女エステリーゼに遭遇、彼女が親友フレンの名を口にしたことから、咄嗟に助けてしまう。フレンに会いたいという彼女をユーリは部屋まで連れて行くが—

表 4.4: 評価実験に利用するゲーム

ペルソナ 5	Genre	RPG
	Release	2016/09/15
	Maker	株式会社アトラス
	Platform	PlayStation 3 PlayStation 4
	Story	ある事情で“東京”の高校に転入することになった主人公の少年は、奇妙な夢を見る。自身に課せられた『更生』のため、そして、悪しき欲望から人々を救うため、怪盗となった主人公はたくさんの人々と出会い、絆を結んでゆく。かけがえのない一年を過ごした後、あなたを待ち受けるものは……？
モンスターハンター：ワールド	Genre	ハンティングアクションゲーム
	Release	2018/01/26
	Maker	株式会社カプコン
	Platform	PlayStation 4 Xbox One
	Story	およそ 10 年に一度、遙か彼方の新大陸を目指し、海を渡る古龍達。「古龍渡り」と呼ばれる、この奇妙な現象を解明するため、ギルドは「新大陸古龍調査団」を結成し、数度に渡り新大陸へと調査団を派遣した。そして 5 回目の派遣である今回、渡りを行った古龍ゾラ・マグダラオスの後を追いつき、巨大船へと乗り込むハンターの姿があった……。調査団一行を待ち受ける運命とは……。
ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～	Genre	錬金術 RPG
	Release	2019/09/26
	Maker	株式会社コーエーテクモゲームス
	Platform	Nintendo Switch PlayStation 4 Steam DMM GAME PLAYER
	Story	主人公のライザは、どこにでもいるような普通の少女。退屈な村での生活に不安を感じ、気の置けない仲間たちと集まっては、夢を語ったり、刺激を求めて村の外へ出る計画を練ったりしていました。ある日、一念発起したライザたちは、立ち入りが禁止されている「島の対岸」へ、はじめての探検に出かけます。そこで出会ったのは、錬金術という不思議な力を使う一人の男。その力に魅せられたライザは、錬金術を教わるため、彼に弟子入りすることに。錬金術の力によって、これまで訪れたことのない場所へ行けるようになったライザたちは、これまでの遊びとは違う、村の誰にも知られることのない「ひと夏だけの冒険」をすることになるのです――
星のカービィ ロボボプラネット	Genre	アクションゲーム
	Release	2016/04/28
	Maker	株式会社ハル研究所 任天堂株式会社
	Platform	ニンテンドー 3DS
	Story	ロボット軍団をあやつる悪の企業によってカービィたちがくらすポップスターは機械まじりの世界になってしまう。緑の草原が広がるおだやかな世界を取り戻すため、カービィが冒険へと出発!

表 4.5: 大規模な評価実験の正解データ

ELDEN RING	オープニング	Opening
	エンディング	Ending
	夜	Eternal City
	雪	Mountaintops of the Giants
	砂漠	-
	森林	Limgrave
	街	Leyndell, Royal Capital
	遺跡	Crumbling Farum Azula
	ヒロイン	-
	ラスボス	The Final Battle
	戦い	Erdtree Knights
	別れ	-
	FINAL FANTASY VII	オープニング
エンディング		スタッフロール
夜		偉大なる戦士
雪		雪に閉ざされて
砂漠		砂の流刑地
森林		黒マントの男を追い
街		旅の途中で
遺跡		樹海の神殿
ヒロイン		ティファのテーマ
ラスボス		片翼の天使
戦い		闘う者達
別れ		エアリスのテーマ
GRANBLUE FANTASY: Relink	オープニング	忘れられた空
	エンディング	Good Night, Good Morning
	夜	-
	雪	ロンターニュ島
	砂漠	ダリ島
	森林	葉洩れ日の森
	街	辺境の街フォルカ
	遺跡	遺都カリオン
	ヒロイン	生命のリンク
	ラスボス	END OF RAGNAROK
	戦い	旅立ちの鼓動 -ルリア救出-
	別れ	ローランのテーマ

表 4.6: 大規模な評価実験の正解データ

NieR:Automata	オープニング	崩壊ノ虚妄
	エンディング	Weight of the Worldthe End of YoRHa
	夜	-
	雪	-
	砂漠	砂塵ノ記憶
	森林	森ノ王国
	街	穏ヤカナ眠リ
	遺跡	顕現シタ異物
	ヒロイン	-
	ラスボス	終ワリノ音
	戦い	オバアチャン破壊
	別れ	崩壊ノ虚妄
	Sonic Adventure 2	オープニング
エンディング		Event: The Last Scene
夜		Vengeance Is Mine for Radical Highway
雪		-
砂漠		Way To The Base for Sand Ocean
森林		Won't Stop, Just Go! for Green Forest
街		Escape From The City for City Escape
遺跡		Keys The Ruin for Pyramid Cave
ヒロイン		Bright Sound for Dry Lagoon
ラスボス		Live & Learn Main Theme of "SONIC ADVENTURE 2"
戦い		Boss: Suitable Opponent
別れ		-
The Elder Scrolls V: Skyrim		オープニング
	エンディング	-
	夜	The Bannered Mare
	雪	Far Horizons
	砂漠	-
	森林	From Past to Present
	街	The Streets of Whiterun
	遺跡	Silent Footstep
	ヒロイン	-
	ラスボス	Sovngarde
	戦い	Steel on Steel
	別れ	-

表 4.7: 大規模な評価実験の正解データ

UNDERTALE	オープニング	Once Upon a Time
	エンディング	Last Goodbye
	夜	Waterfall
	雪	Uwa!! So Holiday
	砂漠	-
	森林	Snowy
	街	Snowdin Town
	遺跡	Ruins
	ヒロイン	Dating Start!
	ラスボス	Finale
	戦い	Enemy Approaching
	別れ	Memory
テイルズ オブ ヴェスペリア	オープニング	鐘を鳴らして
	エンディング	物語のおわり、旅のはじまり ～「鐘を鳴らして」より
	夜	霸王樹の花の咲く夜
	雪	ダイヤモンドダスト
	砂漠	黄砂のアラベスク
	森林	揺らめく禁忌
	街	青年の気ままな日常
	遺跡	魔導器、千年の眠り
	ヒロイン	満月と明星と ～「鐘を鳴らして」より
	ラスボス	決断ぶつかる時に
	戦い	戦いの火蓋
	別れ	悲壮なる決意
ペルソナ 5	オープニング	Wake Up, Get Up, Get Out There
	エンディング	星と僕らと
	夜	Beneath the Mask
	雪	-
	砂漠	灼熱の砂漠を往く
	森林	-
	街	Tokyo Daylight
	遺跡	母のいた日々
	ヒロイン	Sweet
	ラスボス	Our Beginning
	戦い	Last Surprise
	別れ	星と僕らと - piano version

表 4.8: 大規模な評価実験の正解データ

モンスターハンター: ワールド	オープニング	星に駆られて
	エンディング	導きの唄
	夜	命の雪が降る台地 (夜)
	雪	-
	砂漠	大蟻塚の荒地: 中型モンスター
	森林	古代樹の森: 中型モンスター
	街	新大陸への礎 (いしづえ) ~ 調査拠点アステラ
	遺跡	-
	ヒロイン	-
	ラスボス	それは生命の胎動たらん
	戦い	森を牛耳る蛮顎の竜
	別れ	-
	ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~	オープニング
エンディング		Crocus
夜		星空のもと
雪		-
砂漠		-
森林		小瓶の中の楽園
街		故郷の島
遺跡		星座をかぞえて
ヒロイン		銀の音さやか
ラスボス		Look inside yourself You are more than what you have become
戦い		啓蟄、嬰の足
別れ		-
星のカービィ ロボボプラネット		オープニング
	エンディング	メモリーズ: あなたとの思い出は忘れない
	夜	摩天楼に酔いしれて
	雪	-
	砂漠	枯渴した海
	森林	キカイのせかいのだいぼうけん
	街	恋する黄色い☆ぶんぶるルン
	遺跡	-
	ヒロイン	-
	ラスボス	回歴する追憶の数え唄
	戦い	VS 悪のカンパニー
	別れ	ココロプラネット

表 4.9: 小規模な評価実験の正解データ

FINAL FANTASY VII	オープニング	オープニング～爆破ミッション
	街	旅の途中で
	ラスボス	片翼の天使
	戦い	闘う者達
UNDERTALE	オープニング	Once Upon a Time
	街	Snowdin Town
	ラスボス	Finale
	戦い	Enemy Approaching
ペルソナ 5	オープニング	Wake Up, Get Up, Get Out There
	街	Tokyo Daylight
	ラスボス	Our Beginning
	戦い	Last Surprise
モンスターハンター: ワールド	オープニング	星に駆られて
	街	新大陸への礎 (いしずえ) ～ 調査拠点アステラ
	ラスボス	それは生命の胎動たらん
	戦い	森を牛耳る蛮顎の竜

4.2 仮説検証

4.2.1 BGMのベクトルのクラスタに関する仮説の検証

方法

BGMのベクトルが各シーンでクラスタを成すことを示すために、2つのシーンのBGMのベクトルを単純ベイズで分類したときの正答率を評価する。最初に、表4.5, 4.6, 4.7, 4.8のSource Scene, Target Sceneを選択する。次に、シーンデータからSource Scene, Target Sceneと同じシーンで使うBGMのベクトルをランダムに100個ずつ抽出する。さらに、抽出したベクトルを3:1に分割して訓練データ:検証データとする。そして、訓練データで単純ベイズを学習する。最後に、検証データで単純ベイズの正答率を計算する。この処理を全ての組み合わせに適用する。

結果

2つのシーンのBGMのベクトルを単純ベイズで分類したときの正答率を計算した結果を図4.1に示す。正答率の最大値は0.880で2つのシーンが『ヒロイン』と『森林』の場合だった。一方、正答率の最小値は0.480で2つのシーンが『別れ』と『森林』の場合だった。また、正答率は概ね0.6から0.7の間に分布した。例えば、シーンが『夜』の場合の正答率は概ね一定の値を示した。一方、部分的に0.5を下回る正答率や0.8を上回る正答率が存在した。例えば、シーンが『森林』の場合の正答率は広い範囲で分布した。

シーンごとに正答率を平均した結果も図4.1に示す。正答率の平均の最大値は0.738でシーンが『ヒロイン』の場合だった。正答率の平均の最小値は0.653でシーンが『街』の場合だった。また、正答率の平均は概ね0.6から0.7の間に分布した。

考察

図4.1より、シーンが『ヒロイン』や『オープニング』の場合は他のシーンと比較して仮説を満たしていると考察できる。これらのシーンは1つのゲームに1度しか登場しないことが多い。一方、シーンが『街』や『夜』の場合は他のシーンと比較して仮説を満たしていないと考察できる。これらのシーンは1つのゲームに何度も登場することが多い。

4.2.2 BGMのベクトルとクラスタの中心の差に関する仮説の検証

方法

あるゲームの各シーンのBGMのベクトルと各シーンのクラスタの中心の差が一定であることを示すために z_p, z_q, c_p, c_q が成す図形と平行四辺形の類似度を計算する。最初に、表4.5, 4.6, 4.7, 4.8から Source Scene, Target Scene とゲームを

図 4.1: BGM のベクトルを単純ベイズで分類したときの正答率

1つ選択する．すると，Source Music, Target Music が定まる．次に，提案手法に従って z_p, c_p, c_q を計算する．さらに，Target Music の実際のベクトル z_t を計算する．最後に，以下の式で平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算する．

$$\frac{\cos(z_p - c_p, z_t - c_q) + \cos(z_p - z_t, c_p - c_q) + 2}{4}$$

この処理を全ての組み合わせに適用する．

結果

平均 平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を平均した結果を図 4.2 に示す．類似度の平均の最大値は 0.702 でゲームが『UNDERTALE』でシーンが『雪』の場合だった．一方，類似度の平均の最小値は 0.385 でゲームが『GRANBLUE FANTASY: Relink』でシーンが『遺跡』の場合だった．ほとんどの類似度の平均は 0.4 から 0.6 の間に分布した．例えば，ゲームが『Sonic Adventure 2』の場合やシーンが『エンディング』の場合の類似度は概ね一定の値を示した．一方，部分的に 0.3 を下回る類似度や 0.7 を上回る類似度が存在した．

類似度を平均した結果を，さらにゲームごとに平均した結果も図 4.2 に示す．ゲームごとの類似度の平均の最大値は 0.615 でゲームが『UNDERTALE』の場合だった．一方，ゲームごとの類似度の平均の最小値は 0.495 でゲームが『テイルズ オブ ヴェスペリア』の場合だった．また，ゲームごとの類似度の平均はシーンごとの類似度の平均より広い範囲で分布した．

類似度を平均した結果を，さらにシーンごとに平均した結果も図 4.2 に示す．シーンごとの類似度の平均の最大値は 0.582 でシーンが『街』の場合だった．一方，シーンごとの類似度の平均の最小値は 0.520 でシーンが『遺跡』の場合だった．また，ゲームごとの類似度の平均はシーンごとの類似度の平均より狭い範囲で分布した．

図 4.2: 平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度の平均

ELDEN RING 『ELDEN RING』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.3 に示す。類似度の最大値は 0.817 でシーンが『雪』と『エンディング』の場合だった。『雪』のシーンには弦楽器によるダウンテンポなクラシック風の荘厳な BGM が収録されていた。『エンディング』のシーンにはクラシック風の力強いメドレー曲が収録されていた。これらの BGM はジャンルが共通していた。一方、類似度の最小値は 0.133 でシーンが『遺跡』と『雪』の場合だった。『遺跡』のシーンにはコーラスと弦楽器によるダウンテンポなクラシック風の神秘的な BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成が異なっていた。また、ほとんどの類似度は 0.4 から 0.6 の範囲に分布した。例えば、シーンが『戦い』の類似度は概ね一定の値を示した。一方、部分的に 0.3 を下回る類似度や 0.7 を上回る類似度が存在した。例えば、シーンが『雪』の類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.3 に示す。類似度の平均の最大値は 0.578 でシーンが『森林』の場合だった。『森林』のシーンには金管楽器・弦楽器・環境音によるダウンテンポなクラシック風のアンビエントな BGM が収録されていた。一方、類似度の平均の最小値は 0.420 でシーンが『夜』の場合だった。『夜』のシーンには環境音とコーラスによるダウンテンポなクラシック風のアンビエントな BGM が収録されていた。また、類似度の平均は全て 0.4 から 0.6 の範囲に分布した。

FINAL FANTASY VII 『FINAL FANTASY VII』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.4 に示す。類似度の最大値は 0.793 でシーンが『戦い』と『街』の場合だった。『戦い』のシーンには金管楽器と弦楽器によるアップテンポなロック風の激しい BGM が収録されていた。『街』のシーンには木管楽器とギターによるスローテンポなカントリー風の穏やかな BGM が収録されていた。一方、類似度の最小値は 0.240 でシーンが『ラスボス』と『オー

図 4.3: 『ELDEN RING』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

『オープニング』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはコーラスとオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の激しいBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラとビープ音によるスローテンポなクラシック風の力強いBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とテンポが異なっていた。また、ほとんどの類似度は0.4から0.6の間に分布した。例えば、シーンが『雪』の類似度は概ね一定の値を示した。一方、部分的に0.3を下回る類似度や0.7を上回る類似度が存在した。例えば、シーンが『夜』や『戦い』の類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.4 に示す。類似度の平均の最大値は0.606でシーンが『遺跡』の場合だった。『遺跡』のシーンにはギターとオーケストラによるミディアムテンポなミニマルミュージック風の無機的なBGMが収録されていた。一方、類似度の平均の最小値は0.483でシーンが『森林』の場合だった。『森林』のシーンには鍵盤打楽器・オーケストラ・コーラスによるスローテンポなミニマルミュージック風の暗いBGMが収録されていた。また、類似度の平均は概ね0.5から0.6の範囲に分布した。

GRANBLUE FANTASY: Relink 『GRANBLUE FANTASY: Relink』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.5 に示す。類似度の最大値は0.805でシーンが『戦い』と『ヒロイン』の場合だった。『戦い』のシーンにはギターとオーケストラによるアップテンポなロック風の激しいBGMが収録されていた。『ヒロイン』のシーンにはピアノによるスローテンポなクラシック風の神秘的なBGMが収録されていた。これらのBGMはゲーム内で連続して使用された。一方、類似度の最小値は0.130でシーンが『遺跡』と『オープニング』の場合だった。『遺跡』のシーンには民族楽器によるミディアムテンポな民族音楽風の感傷的なBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の優雅なBGMが収録されていた。これら

図 4.4: 『FINAL FANTASY VII』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

のBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。また、類似度は0.1から0.8の間の広い範囲に分布した。例えば、シーンが『別れ』の類似度広い範囲に分布した。一方、シーンが『夜』の類似度は概ね一定の値を示した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.5 に示す。類似度の平均の最大値は0.620でシーンが『ラスボス』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはオーケストラとロックバンドによるアップテンポなポップ風の激しいBGMが収録されていた。一方、類似度の平均の最小値は0.385でシーンが『遺跡』の場合だった。また、類似度の平均は0.5前後の範囲に分布した。

NieR:Automata 『NieR:Automata』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.6 に示す。類似度の最大値は0.788でシーンが『ラスボス』と『街』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはコーラスとオーケストラによるアップテンポなクラシック風の荒々しいBGMが収録されていた。『街』のシーンにはコーラスと民族楽器によるスローテンポな民族音楽風の牧歌的なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成が共通していた。一方、類似度の最小値は0.368でシーンが『エンディング』と『オープニング』の場合だった。『エンディング』のシーンには電子音・オーケストラ・歌唱によるミディアムテンポなポップ風の優雅なメドレー曲が収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の荘厳なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とジャンルが異なっていた。また、ほとんどの類似度は0.4から0.6の範囲に分布した。例えば、シーンが『砂漠』の類似度は概ね一定の値を示した。一方、部分的に0.3を下回る類似度や0.7を上回る類似度が存在した。例えば、シーンが『街』の類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.6 に示す。類似度の平均の最大値は0.643でシーンが『エンディング』の場合だった。一方、類似度の平均の最小値は0.499でシーンが『オープニング』の場合だった。また、類似度の平均は概ね0.5

図 4.5: 『GRANBLUE FANTASY: Relink』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

から 0.6 の範囲に分布した。

Sonic Adventure 2 『Sonic Adventure 2』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.7 に示す。類似度の最大値は 0.887 でシーンが『遺跡』と『街』の場合だった。『遺跡』のシーンにはロックバンド・アコーディオン・スティールパンによるミディアムテンポなロック風の緊迫した BGM が収録されていた。『街』のシーンにはロックバンドと歌唱によるファストテンポなロック風の軽快な BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成とジャンルが共通していた。一方、類似度の最小値は 0.299 でシーンが『ラスボス』と『ヒロイン』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはロックバンドと歌唱によるアップテンポなロック風の荒々しい BGM が収録されていた。『ヒロイン』のシーンにはジャズバンドと歌唱によるミディアムテンポなジャズ風の上品な BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。また、ほとんどの類似度は 0.4 から 0.6 の範囲に分布した。例えば、シーンが『夜』の類似度は概ね一定の値を示した。一方、部分的に 0.3 を下回る類似度や 0.7 を上回る類似度が存在した。例えば、シーンが『遺跡』や『戦い』の類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.7 に示す。類似度の平均の最大値は 0.627 でシーンが『森林』の場合だった。『森林』のシーンにはロックバンドによるファストテンポなロック風の激しい BGM が収録されていた。一方、類似度の平均の最小値は 0.501 でシーンが『ヒロイン』の場合だった。また、類似度の平均は全て 0.5 から 0.6 の範囲に分布した。

The Elder Scrolls V: Skyrim 『The Elder Scrolls V: Skyrim』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.8 に示す。類似度の最大値は 0.784 でシーンが『森林』と『雪』の場合だった。『森林』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の穏やかな BGM が収録されてい

図 4.6: 『NieR:Automata』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

図 4.7: 『Sonic Adventure 2』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

た.『雪』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の幻想的なBGMが収録されていた.これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが共通していた.一方,類似度の最小値は0.386でシーンが『戦い』と『街』の場合だった.『戦い』のシーンにはオーケストラとコーラスによるミディアムテンポなクラシック風の勇ましいBGMが収録されていた.『街』のシーンにはピアノとオーケストラによるスローテンポなクラシック風の穏やかBGMが収録されていた.これらのBGMは楽器構成とテンポが異なっていた.また,類似度は0.3から0.7の範囲に広く分布した.例えば,シーンが『オープニング』の類似度は広い範囲に分布した.一方,シーンが『街』や『夜』の類似度は概ね一定の値を示した.

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.8に示す.類似度の平均の最大値は0.606でシーンが『森林』の場合だった.一方,類似度の平均の最小値0.504でシーンが『夜』の場合だった.『夜』のシーンにはギターによるミディアムテンポなケルト音楽風の感傷的なBGMが収録されていた.また,類似度の平均は全て0.5から0.6の範囲に分布した.

UNDERTALE 『UNDERTALE』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図4.9に示す.類似度の最大値は0.837でシーンが『ラスボス』と『雪』の場合だった.『ラスボス』のシーンにはピアノとビープ音によるアップテンポなロック風の激しいBGMが収録されていた.『雪』のシーンにはシンセサイザーによるミディアムテンポなミニマルミュージックの穏やかなBGMが収録されていた.一方,類似度の最小値は0.296でシーンが『戦い』と『夜』の場合だった.『戦い』のシーンにはビープ音によるアップテンポなテクノ風の軽快なBGMが収録されていた.『夜』のシーンにはベル・ピアノ・オーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の儂いBGMが収録されていた.これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた.また,ほとんどの類似度は0.4から0.7の範囲に分布した.例えば,シーンが『別れ』の類似度は概ね一定の値を示

図 4.8: 『The Elder Scrolls V: Skyrim』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

した。一方、部分的に0.3を下回る類似度や0.8を上回る類似度が存在した。例えば、シーンが『ラスボス』類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.9に示す。類似度の平均の最大値は0.702でシーンが『雪』の場合だった。一方、類似度の平均の最小値は0.490でシーンが『遺跡』の場合だった。『遺跡』のシーンにはピアノ・ジャズバンド・ビープ音によるミディアムテンポなジャズ風の穏やかなBGMが収録されていた。また、類似度の平均は概ね0.5から0.6の範囲に分布した。

テイルズ オブ ヴェスペリア 『テイルズ オブ ヴェスペリア』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図4.10に示す。類似度の最大値は0.826でシーンが『遺跡』と『エンディング』の場合だった。『遺跡』のシーンにはシンセサイザー・民族楽器・弦楽器によるスローテンポなアンビエントの無機的なBGMが収録されていた。『エンディング』のシーンにはピアノ・オーケストラ・民族楽器によるスローテンポなポップ風の甘美なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とテンポが共通していた。一方、類似度の最小値は0.142でシーンが『街』と『砂漠』の場合だった。『街』のシーンにはチェンバロと吹奏楽器によるミディアムテンポなクラシック風の穏やかなBGMが収録されていた。『砂漠』のシーンには民族楽器によるスローテンポな民族音楽風の悲しげなBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。また、類似度は0.1から0.8の範囲に広く分布した。例えば、シーンが『砂漠』の類似度は広い範囲に分布した。一方、シーンが『ヒロイン』や『ラスボス』の類似度は概ね一定の値を示した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.10に示す。類似度の平均の最大値は0.589でシーンが『オープニング』の場合だった。『オープニング』のシーンにはロックバンドと歌唱によるスローテンポなポップ風の生き生きとしたBGMが収録されていた。一方、類似度の平均の最小値は0.407でシーンが『砂漠』の場合だっ

図 4.9: 『UNDERTALE』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

た。また、類似度の平均は全て0.4から0.5の範囲に分布した。

ペルソナ5 『ペルソナ5』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図4.11に示す。類似度の最大値は0.821でシーンが『別れ』と『オープニング』の場合だった。『別れ』のシーンにはピアノとコーラスによるスローテンポなポップ風の儂いBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはロックバンド・弦楽器・歌唱によるミディアムテンポなソウル風の力強いBGMが収録されていた。一方、最小の類似度は0.179でシーンが『別れ』と『遺跡』の場合だった。『遺跡』のシーンにはロックバンドによるスローテンポなレゲエ風の哀愁を帯びたBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とジャンルが異なっていた。また、類似度は0.1から0.8の範囲で広く分布した。例えば、シーンが『別れ』の類似度は広い範囲で分布した。一方、シーンが『砂漠』の類似度は概ね一定の値を示した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.11に示す。類似度の平均の最大値は0.631でシーンが『夜』の場合だった。『夜』のシーンにはロックバンドによるスローテンポなフォーク風の穏やかなBGMが収録されていた。一方、類似度の平均の最小値は0.437でシーンが『戦い』の場合だった。『戦い』のシーンには弦楽器・ロックバンド・歌唱によるミディアムテンポのソウル風の軽快なBGMが収録されていた。また、類似度の平均は概ね0.5から0.6の範囲に分布した。

モンスターハンター: ワールド 『モンスターハンター: ワールド』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図4.12に示す。類似度の最大値は0.849でシーンが『ラスボス』と『オープニング』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の勇ましいBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の雄大なBGMが収録されていた。これらのBGMはアレンジの関係だった。一方、類似度の最小値は0.215でシーンが『砂漠』と

図 4.10: 『テイルズ オブ ヴェスペリア』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

図 4.11: 『ペルソナ 5』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

『夜』の場合だった。『砂漠』のシーンにはオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の緊迫した BGM が収録されていた。『夜』のシーンにはオーケストラ・民族楽器・ピアノによるミディアムテンポなクラシック風の神秘的な BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成が異なっていた。また、ほとんどの類似度は 0.4 から 0.7 の範囲に分布した。例えば、シーンが『森林』の類似度は概ね一定の値を示した。一方、部分的に 0.3 を下回る類似度や 0.8 を上回る類似度が存在した。例えば、シーンが『砂漠』の類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.12 に示す。類似度の平均の最大値は 0.680 でシーンが『オープニング』の場合だった。一方、類似度の平均の最小値は 0.529 でシーンが『夜』の場合だった。また、類似度の平均は全て 0.5 から 0.6 の範囲に分布した。

ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ 『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.13 に示す。類似度の最大値は 0.828 でシーンが『ラスボス』と『街』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはピアノ・ロックバンド・オーケストラによるアップテンポなエレクトロニカ風の力強い BGM が収録されていた。『街』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の穏やかな BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成が共通していた。一方、類似度の最小値は 0.175 でシーンが『戦い』と『オープニング』の場合だった。『戦い』のシーンにはロックバンド・ピアノ・木管楽器によるアップテンポなエレクトロニカ風の軽快な BGM が収録されていた。『オープニング』のシーンには歌唱・オーケストラ・ジャズバンドによるミディアムテンポなポップ風の生き生きした BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。ほとんどの類似度は 0.4 から 0.7 の範囲に分布した。例えば、シーンが『森林』の類似度は概ね一定の値を示した。一方、部分的に 0.3 を下回る類似度や 0.8 を上回る類

図 4.12: 『モンスターハンター: ワールド』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

似度が存在した。例えば、シーンが『ラスボス』の類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.13 に示す。類似度の平均の最大値は 0.642 でシーンが『ヒロイン』の場合だった。『ヒロイン』のシーンにはピアノ・オーケストラ・タンバリンによるミディアムテンポなクラシック風の穏やかな BGM が収録されていた。一方、類似度の平均の最小値は 0.452 でシーンが『オープニング』の場合だった。また、類似度の平均は概ね 0.5 から 0.6 の範囲に分布した。

星のカービィ ロボボプラネット 『星のカービィ ロボボプラネット』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度を計算した結果を図 4.14 に示す。類似度の最大値は 0.750 でシーンが『戦い』と『エンディング』の場合だった。『戦い』のシーンにはピアノ・シンセサイザー・金管楽器・コーラスによるアップテンポなテクノ風の緊迫した BGM が収録されていた。『エンディング』のシーンにはシンセサイザー・ロックバンド・ピアノによるアップテンポなテクノ風の軽快な BGM が収録されていた。これらの BGM はアレンジの関係だった。一方、類似度の最小値は 0.219 でシーンが『森林』と『砂漠』の場合だった。『森林』のシーンにはシンセサイザー・オーケストラ・ピアノによるミディアムテンポなテクノ風の軽快な BGM が収録されていた。『砂漠』のシーンには民族楽器・シンセサイザーによるミディアムテンポな民族音楽風の無機的な BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成とジャンルが異なっていた。ほとんどの類似度は 0.4 から 0.7 の範囲に分布した。例えば、シーンが『ラスボス』の類似度は概ね一定の値を示した。一方、部分的に 0.3 を下回る類似度が存在した。例えば、シーンが『森林』の類似度は広い範囲に分布した。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.14 に示す。類似度の平均の最大値は 0.631 でシーンが『エンディング』の場合だった。一方、類似度の平均の最小値は 0.395 でシーンが『砂漠』の場合だった。また、類似度の平均は概ね 0.5 から 0.6 の範囲に分布した。

図 4.13: 『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

図 4.14: 『星のカービィ ロボボプラネット』における平行四辺形と z_p, c_p, c_q, z_t が成す図形の類似度

考察

図4.2より、ゲームが『UNDERTALE』の場合は他のゲームと比較して仮説を満たしていると考察できる。実際、『UNDERTALE』のコンポーザーは1人であり、ビープ音を含むBGMが多かった。一方、ゲームが『テイルズ オブ ヴェスペリア』の場合は他のゲームと比較して仮説を満たしていないと考察できる。実際、『テイルズ オブ ヴェスペリア』のコンポーザーは複数人であり、BGMの楽器構成やジャンルをシーンに合わせて使い分けていた。

図4.2より、シーンが『街』の場合は他のシーンと比較して仮説を満たしていると考察できる。実際、類似度が最大値の場合の中でシーンが『街』である場合は多かった。(シーンが『ラスボス』である場合が2番目に多かった)。したがって、『街』のBGMはゲームの特徴を反映していることが多いと考察できる。一方、シーンが『遺跡』の場合は他のシーンと比較して仮説を満たしていないと考察できる。実際、類似度が最小値の場合の中でシーンが『遺跡』である場合は多かった。(シーンが『オープニング』である場合が1番多かった)。したがって、『遺跡』のBGMはゲームの特徴を反映していないことが多いと考察できる。

さらに、図4.3から図4.14を概観すると、類似度が最大値の場合は楽器構成が共通していることが多かった。したがって、楽器構成が共通した場合は仮説を満たすことが多いと考察できる。一方、類似度が最小値の場合は楽器構成を除くとジャンルが異なっていることが多かった。したがって、楽器構成やジャンルが異なる場合は仮説を満たさないことが多いと考察できる。また、『モンスターハンター:ワールド』や『星のカービィ ロボボプラネット』の結果から、アレンジの関係にある場合は仮説を満たすことが多いと考察できる。

4.3 客観評価

4.3.1 提案手法のベクトルを予測する精度の評価

方法

ベクトルの予測精度を評価するために、提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算する。最初に、表 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 の Source Scene, Target Scene とゲームを 1 つ選択する。すると、Source Music, Target Music が定まる。次に、提案手法に従って Target Music のベクトル z_q を予測する。さらに、Target Music の実際のベクトル z_t を計算する。変換する。最後に、以下の式で z_q と z_t の誤差を計算する。

$$\|z_q - z_t\|$$

この処理を全ての組み合わせに適用する。

結果

平均 提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を平均した結果を図 4.15 に示す。誤差の平均の最小値は 156.0 でゲームが『モンスターハンター: ワールド』でシーンが『オープニング』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は 338.2 でゲームが『The Elder Scrolls V: Skyrim』でシーンが『街』の場合だった。

誤差を平均した結果を、さらにゲームごとに平均した結果も図 4.15 に示す。ゲームごとの誤差の平均の最小値は 181.9 でゲームが『モンスターハンター: ワールド』の場合だった。一方、ゲームごとの誤差の平均の最大値は 282.5 でゲームが『テイルズ オブ ヴェスペリア』の場合だった。また、ゲームごとの誤差の平均はシーンごとの誤差の平均より広い範囲に分布した。

誤差を平均した結果を、さらにシーンごとに平均した結果も図 4.15 に示す。シーンごとの誤差の平均の最小値は 222.8 でシーンが『雪』の場合だった。一方、シー

図 4.15: 提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差の平均

ンごとの誤差の平均の最大値は253.5でシーンが『遺跡』の場合だった。また、シーンごとの類似度の平均はゲームごとの類似度の平均より狭い範囲に分布した。

ELDEN RING 『ELDEN RING』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.16に示す。誤差の最小値は59.8でシーンが『遺跡』と『夜』の場合だった。『遺跡』のシーンにはコーラスと弦楽器によるダウンテンポなクラシック風の神秘的なBGMが収録されていた。『夜』のシーンには環境音とコーラスによるダウンテンポなクラシック風のアンビエントなBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが共通していた。一方、誤差の最大値は415.4でシーンが『夜』と『エンディング』の場合だった。

『エンディング』のシーンにはオーケストラとコーラスによるクラシック風の力強いメドレー曲が収録されていた。これらのBGMは楽器構成が異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.16に示す。誤差の平均の最小値は221.8でシーンが『オープニング』の場合だった。『オープニング』のシーンにはオーケストラとコーラスによるスローテンポなクラシック風の力強いBGMが収録されていた。一方、誤差の平均の最大値は289.4でシーンが『エンディング』の場合だった。

FINAL FANTASY VII 『FINAL FANTASY VII』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.17に示す。誤差の最小値は109.3でシーンが『街』と『雪』の場合だった。『街』のシーンには木管楽器とギターによるスローテンポなカントリー風の穏やかなBGMが収録されていた。『雪』のシーンには弦楽器・ベース・鍵盤打楽器によるスローテンポなミニマルミュージック風の穏やかなBGMが収録されていた。これらのBGMはテンポが共通していた。一方、誤差の最大値は370.7でシーンが『ラスボス』と『森林』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはコーラスとオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の激しいBGMが収録されていた。『森林』のシーンには鍵盤打楽器・オーケストラ・コーラスによるスローテンポなミニマルミュージック風の暗いBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.17に示す。誤差の平均の最小値は172.8でシーンが『街』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は268.6でシーンが『森林』の場合だった。

GRANBLUE FANTASY: Relink 『GRANBLUE FANTASY: Relink』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.18に示す。誤差の最小値は101.4でシーンが『別れ』と『オープニング』の場合だった。『別れ』のシーンにはチェンバロ・木管楽器・弦楽器によるスローテンポなケ

図 4.16: 『ELDEN RING』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

図 4.17: 『FINAL FANTASY VII』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

ルト風の上品なBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の優雅なBGMが収録されていた。これらのBGMはテンポが共通していた。一方、誤差の最大値は364.8でシーンが『遺跡』と『森林』の場合だった。『遺跡』のシーンには民族楽器によるミディアムテンポな民族音楽風の感傷的なBGMが収録されていた。『森林』のシーンにはシンセサイザー・オーケストラ・ギターによるミディアムテンポなケルト風の優雅なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.18に示す。誤差の平均の最小値は193.8でシーンが『ラスボス』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはオーケストラ・ロックバンドによるアップテンポなポップ風の激しいBGMが収録されていた。一方、誤差の平均の最大値は282.5でシーンが『遺跡』の場合だった。

NieR:Automata 『NieR:Automata』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.19に示す。誤差の最小値は120.4でシーンが『ラスボス』と『砂漠』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはコーラスとオーケストラによるアップテンポなクラシック風の荒々しいBGMが収録されていた。『砂漠』のシーンには民族楽器・ギター・コーラスによるミディアムテンポな民族音楽風の哀愁を帯びたBGMが収録されていた。一方、誤差の最大値は316.9でシーンが『エンディング』と『オープニング』の場合だった。『エンディング』のシーンには電子音・オーケストラ・歌唱によるミディアムテンポなポップ風の優雅なメドレー曲が収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の荘厳なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.19に示す。誤差の平均の最小値は186.4でシーンが『砂漠』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は235.8でシーンが『オープニング』の場合だった。

図 4.18: 『GRANBLUE FANTASY: Relink』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

図 4.19: 『NieR:Automata』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

Sonic Adventure 2 『Sonic Adventure 2』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図 4.20 に示す。誤差の最小値は 126.6 でシーンが『遺跡』と『街』の場合だった。『遺跡』のシーンにはロックバンド・アコーディオン・スティールパンによるミディアムテンポなロック風の緊迫した BGM が収録されていた。『街』のシーンにはロックバンドと歌唱によるファストテンポなロック風の軽快な BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成とジャンルが共通していた。一方、誤差の最大値は 377.9 でシーンが『ラスボス』と『エンディング』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはロックバンドと歌唱によるアップテンポなロック風の荒々しい BGM が収録されていた。『エンディング』のシーンにはギター・シンセサイザー・弦楽器・ピアノによるスローテンポなアンビエント風の優雅な BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.20 に示す。誤差の平均の最小値は 217.9 でシーンが『街』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は 291.7 でシーンが『ラスボス』の場合だった。

The Elder Scrolls V: Skyrim 『The Elder Scrolls V: Skyrim』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図 4.21 に示す。誤差の最小値は 88.7 でシーンが『戦い』と『ラスボス』の場合だった。『戦い』のシーンにはオーケストラとコーラスによるミディアムテンポなクラシック風の勇ましい BGM が収録されていた。『ラスボス』のシーンにはコーラスによるスローテンポなクラシック風の勇ましい BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成とジャンルが共通していた。一方、誤差の最大値は 379.5 でシーンが『戦い』と『街』の場合だった。『街』のシーンにはピアノとオーケストラによるスローテンポなクラシック風の穏やか BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成とテンポが異なっていた。

図 4.20: 『Sonic Adventure 2』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

シーンごと類似度を平均した結果も図 4.21 に示す。誤差の平均の最小値は 204.5 でシーンが『森林』の場合だった。『森林』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の穏やかな BGM が収録されていた。一方、誤差の平均の最大値は 338.2 でシーンが『街』の場合だった。

UNDERTALE 『UNDERTALE』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図 4.22 に示す。誤差の最小値は 104.4 でシーンが『戦い』のと『ラスボス』の場合だった。『戦い』のシーンにはビープ音によるアップテンポなテクノ風の軽快な BGM が収録されていた。『ラスボス』のシーンにはピアノとビープ音によるアップテンポなロック風の激しい BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成・テンポ・ジャンルが共通していた。一方、誤差の最大値は 319.9 でシーンが『遺跡』と『オープニング』の場合だった。『遺跡』のシーンにはピアノ・ジャズバンド・ビープ音によるミディアムテンポなジャズ風の穏やかな BGM が収録されていた。『オープニング』のシーンにはビープ音によるスローテンポのテクノ風の穏やかな BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図 4.22 に示す。誤差の平均の最小値は 175.5 でシーンが『森林』の場合だった。『森林』のシーンにはピアノと弦楽器によるスローテンポなミニマルミュージック風の穏やかな BGM が収録されていた。一方、誤差の平均の最大値は 270.7 でシーンが『遺跡』の場合だった。

テイルズ オブ ヴェスペリア 『テイルズ オブ ヴェスペリア』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図 4.23 に示す。誤差の最小値は 153.8 でシーンが『砂漠』と『夜』の場合だった。『砂漠』のシーンには民族楽器によるスローテンポな民族音楽風の悲しげな BGM が収録されていた。『夜』のシーンにはギター・弦楽器・ピアノによるスローテンポなクラシック風の暗い BGM が収録されていた。『夜』の BGM は『砂漠の夜』のシーンに収録さ

図 4.21: 『The Elder Scrolls V: Skyrim』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

図 4.22: 『UNDERTALE』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

れていた。一方、誤差の最大値は407.0でシーンが『別れ』と『戦い』の場合だった。『別れ』のシーンにはオルガン・シンセサイザー・弦楽器によるスローテンポなフォーク風の哀愁を帯びたBGMが収録されていた。『戦い』のシーンにはロックバンドによるアップテンポのロック風の激しいBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.23に示す。誤差の平均の最小値は262.5でシーンが『エンディング』の場合だった。『エンディング』のシーンにはピアノ・オーケストラ・民族楽器によるスローテンポなポップ風の甘美なBGMが収録されていた。一方、誤差の平均の最大値は325.3でシーンが『戦い』の場合だった。

ペルソナ5 『ペルソナ5』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.24に示す。誤差の最小値は132.8でシーンが『砂漠』と『夜』の場合だった。『砂漠』のシーンにはロックバンド・弦楽器によるスローテンポなレゲエ風の哀愁を帯びたBGMが収録されていた。『夜』のシーンにはロックバンドによるスローテンポなフォーク風の穏やかなBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とテンポが共通していた。一方、誤差の最大値は391.6でシーンが『別れ』と『戦い』の場合だった。『別れ』のシーンにはピアノとコーラスによるスローテンポなポップ風の儂いBGMが収録されていた。『戦い』のシーンには弦楽器・ロックバンド・歌唱によるミディアムテンポのソウル風の軽快なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.24に示す。誤差の平均の最小値は204.3でシーンが『夜』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は303.7でシーンが『戦い』の場合だった。

モンスターハンター: ワールド 『モンスターハンター: ワールド』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.25に示す。

図 4.23: 『テイルズ オブ ヴェスペリア』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

図 4.24: 『ペルソナ5』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

誤差の最小値は98.8でシーンが『街』と『オープニング』の場合だった。『街』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の活気のあるBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の雄大なBGMが収録されていた。これらのBGMはアレンジの関係だった。一方、誤差の最大値は391.6でシーンが『砂漠』と『エンディング』の場合だった。『砂漠』のシーンにはオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の緊迫したBGMが収録されていた。『エンディング』のシーンには歌唱・民族楽器・弦楽器によるミディアムテンポの民族音楽風の雄大なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.25に示す。誤差の平均の最小値は156.0でシーンが『オープニング』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は221.4でシーンが『エンディング』の場合だった。

ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ 『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.26に示す。誤差の最小値は137.0でシーンが『ヒロイン』と『街』の場合だった。『ヒロイン』のシーンにはピアノ・オーケストラ・タンバリンによるミディアムテンポなクラシック風の穏やかなBGMが収録されていた。『街』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の穏やかなBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とジャンルが共通していた。一方、誤差の最大値は372.2でシーンが『戦い』と『オープニング』の場合だった。『戦い』のシーンにはロックバンド・ピアノ・木管楽器によるアップテンポなエレクトロニカ風の軽快なBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンには歌唱・オーケストラ・ジャズバンドによるミディアムテンポなポップ風の生き生きしたBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。

図 4.25: 『モンスターハンター: ワールド』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.26に示す。誤差の平均の最小値は207.3でシーンが『街』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は277.1でシーンが『オープニング』の場合だった。

星のカービィ ロボボプラネット 『星のカービィ ロボボプラネット』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差を計算した結果を図4.27に示す。誤差の最小値は96.2でシーンが『戦い』と『ラスボス』の場合だった。『戦い』のシーンにはピアノ・シンセサイザー・金管楽器・コーラスによるアップテンポなテクノ風の緊迫したBGMが収録されていた。『ラスボス』のシーンにはシンセサイザー・ギターによるアップテンポなテクノ風の激しいBGMが収録されていた。これらのBGMはアレンジの関係だった。一方、誤差の最大値は372.2でシーンが『別れ』と『砂漠』の場合だった。『別れ』のシーンにはピアノ・ビープ音・オーケストラによるスローテンポなテクノ風の悲しげなBGMが収録されていた。『砂漠』のシーンには民族楽器・シンセサイザーによるミディアムテンポな民族音楽風の無機的なBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。

シーンごとに類似度を平均した結果も図4.27に示す。誤差の平均の最小値は194.2でシーンが『エンディング』の場合だった。一方、誤差の平均の最大値は304.9でシーンが『砂漠』の場合だった。

考察

図4.15より、ゲームが『モンスターハンター: ワールド』の場合は他のゲームと比較して誤差が小さいと考察できる。実際、『モンスターハンター: ワールド』にはオーケストラによるクラシック風のBGMが多かった。また、これらのBGMはシームレスな遷移を前提に作曲されていた。一方、ゲームが『テイルズ オブ ヴェスペリア』の場合は他のゲームと比較して誤差が大きいと考察できる。実際、『テ

図 4.26: 『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

図 4.27: 『星のカービィ ロボボプラネット』における提案手法が予測したベクトルと実際のベクトルの誤差

イルズ オブ ヴェスペリア』はシーンに合わせてBGMの楽器構成やジャンルを使い分けていた。また、BGMのシームレスな遷移を前提としていなかった。

図4.15より、シーンが『雪』の場合は他のシーンと比較して誤差が小さいと考察できる。しかし、誤差が最小値の場合の中でシーンが『雪』である場合は少なかった。誤差が最小値の場合はシーンが『街』や『ラスボス』である場合が多かった。これは『雪』のシーンを含むゲームが少ないことが原因であると予想できる。また、シーンが『街』や『ラスボス』の場合も他のシーンと比較して誤差が小さい。したがって、これらのシーンを用いてBGMを検索すると、検索結果の誤差が小さくなることが多いと考察できる。一方、シーンが『遺跡』の場合は他のシーンと比較して誤差が大きいと考察できる。しかし、誤差が最大値の場合の中でシーンが『遺跡』である場合は少なかった。誤差が最小値の場合はシーンが『エンディング』や『戦い』である場合が多かった。シーンが『エンディング』や『戦い』の場合も他のシーンと比較して誤差が大きい。したがって、これらのシーンを用いてBGMを検索すると、検索結果の誤差が小さくならないことが多いと考察できる。

さらに、図4.16から図4.27を概観すると、誤差が最小値の場合は楽器構成が共通していることが多かった。したがって、楽器構成が共通した場合は誤差が小さくなることが多いと考察できる。一方、誤差が最大値の組み合わせの多くは楽器構成を除くとジャンルが異なっていた。したがって、楽器構成やジャンルが異なる場合は誤差が小さくならないことが多いと考察できる。また、『モンスターハンター：ワールド』や『星のカービィ ロボボプラネット』の結果から、アレンジの関係にある場合は誤差が小さくなることが多いと考察できる。

4.3.2 提案手法のBGMを検索する精度の評価

方法

BGMの検索精度を評価するために、提案手法の検索結果における正解のBGMの検索順位を割合で計算する。最初に、表4.9からSource Scene, Target Sceneとゲームを1つ選択する。すると、Source Music, Target Musicが定まる。次に、提案手法に従ってTarget Musicのベクトル z_q を予測する。さらに、Target Musicの実際のベクトル z_t と選択したゲームの全てのBGMのベクトルの集合 \mathbb{Z} を計算する。最後に、以下の式で \mathbb{Z} の中で z_q との距離が z_t と z_q の距離より小さいベクトルを数えることで、 z_t の検索順位を割合で計算する。

$$\frac{|\{z \in \mathbb{Z} : \|z - z_q\| \leq \|z_t - z_q\|\}|}{|\mathbb{Z}|}$$

この処理を全ての組み合わせに適用する。

結果

Source Scene で平均 提案手法の検索結果における正解のBGMの検索順位をSource Sceneで平均した結果を図4.28に示す。この場合、縦軸がゲームで横軸がTarget Sceneの図が得られる。検索順位の最小値は0.019でゲームが『モンスターハンター: ワールド』でTarget Sceneが『戦い』の場合だった。検索順位の最大値は0.373でゲームが『ペルソナ5』でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。ほとんどの検索順位は0.2以下だった。一方、部分的に0.2を上回る検索順位が存在した。特に、ゲームが『ペルソナ5』の場合やTarget Sceneが『オープニング』の場合の検索順位は広い範囲に分布した。

検索順位をSource Sceneで平均した結果を、さらにゲームごとに平均した結果も図4.28に示す。ゲームごとの検索順位の平均の最小値は0.080でゲームが『UN-
DETALE』の場合だった。一方、ゲームごとの検索順位の平均の最大値は0.236

図 4.28: 提案手法の検索結果における正解の BGM の検索順位の割合を Source Scene で平均

でゲームが『ペルソナ 5』の場合だった。また、ゲームごとの検索順位の平均は Target Scene ごとの検索順位の平均より広い範囲に分布した。

検索順位を Source Scene で平均した結果を、さらに Target Scene ごとに平均した結果も図 4.28 に示す。Target Scene ごとの検索順位の平均の最小値は 0.096 で Target Scene が『街』の場合だった。一方、Target Scene の検索順位の平均の最大値は 0.199 で Target Scene が『オープニング』の場合だった。また、Target Scene ごとの検索順位の平均はゲームごとの検索順位の平均より狭い範囲に分布した。

Target Scene で平均 提案手法の検索結果における正解の BGM の検索順位を Target Scene で平均した結果を図 4.29 に示す。この場合、縦軸がゲームで横軸が Source Scene の図が得られる。検索順位の最小値は 0.051 でゲームが『UNDR-

TALE』で Source Scene が『街』の場合だった。検索順位の最大値は 0.333 でゲームが『ペルソナ 5』で Source Scene が『ラスボス』の場合だった。ほとんどの検索順位は 0.2 以下だった。一方、0.3 を上回る検索順位が部分的に存在した。特に、ゲームが『ペルソナ 5』の検索順位は高い値を示した。一方、部分的に 0.3 を上回る検索順位が存在した。特に、ゲームが『ペルソナ 5』の場合の検索順位は高い値を示した。

検索順位を Target Scene で平均した結果を、さらに Source Scene ごとに平均した結果も図 4.29 に示す。Source Scene ごとの検索順位の平均の最小値は 0.109 で Source Scene が『オープニング』の場合だった。一方、Source Scene ごとの検索順位の平均の最大値は 0.156 で Source Scene が『ラスボス』場合だった。また、Source Scene ごとの検索順位の平均はゲームごとの検索順位の平均より狭い範囲に分布した。

FINAL FANTASY VII 『FINAL FANTASY VII』における正解の BGM の検索順位を割合で計算した結果を図 4.30 に示す。検索順位の最小値は 0.012 で Source Scene が『ラスボス』で Target Scene が『戦い』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはコーラスとオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の激しい BGM が収録されていた。『戦い』のシーンには金管楽器と弦楽器によるアップテンポなロック風の激しい BGM が収録されていた。これらの BGM はテンポが共通していた。一方、検索順位の最大値は 0.274 で Source Scene が『ラスボス』で Target Scene が『オープニング』の場合だった。『オープニング』のシーンにはオーケストラとビープ音によるスローテンポなクラシック風の力強い BGM が収録されていた。これらの BGM はテンポが異なっていた。また、ほとんどの検索順位は 0.2 以下だった。例えば、Target Scene が『戦う』の検索順位は全て 0.1 以下だった。一方、部分的に 0.2 以上の検索順位も存在した。例えば、Source Scene が『オープニング』の検索順位は高い値を示した。

図 4.29: 提案手法の検索結果における正解の BGM の検索順位の割合を Target Scene で平均

Source Scene ごとに検索順位を平均した結果も図 4.30 に示す。Source Scene ごとの検索順位の平均の最小値は 0.091 で Source Scene が『街』の場合だった。『街』のシーンには木管楽器とギターによるスローテンポなカントリー風の穏やかな BGM が収録されていた。一方、Source Scene ごとの検索順位の平均の最大値は 0.135 で Source Scene が『ラスボス』の場合だった。Source Scene ごとの検索順位の平均は Target Scene ごとの検索順位の平均より狭い範囲に分布した。

Target Scene ごとに検索順位を平均した結果も図 4.30 に示す。Target Scene ごとの検索順位の平均の最小値は 0.024 で Target Scene が『戦い』の場合だった。一方、Target Scene ごとの検索順位の平均の最大値は 0.218 で Target Scene が『オープニング』の場合だった。Target Scene ごとの検索順位の平均は Source Scene ごとの検索順位の平均より広い範囲に分布した。

UNDERTALE 『UNDERTALE』における正解の BGM の検索順位を割合で計算した結果を図 4.31 に示す。検索順位の最小値は 0.025 で Source Scene が『街』で Target Scene が『ラスボス』の場合と Source Scene が『ラスボス』で Target Scene が『戦い』の場合だった。『街』のシーンにはピアノ・鍵盤打楽器・弦楽器によるミディアムテンポなクラシック風の穏やかな BGM が収録されていた。『ラスボス』のシーンにはピアノとビープ音によるアップテンポなロック風の激しい BGM が収録されていた。『戦い』のシーンにはビープ音によるアップテンポなテクノ風の軽快な BGM が収録されていた。一方、検索順位の最大値は 0.177 で Source Scene が『ラスボス』で Target Scene が『オープニング』の場合だった。『オープニング』のシーンにはオーケストラとビープ音によるスローテンポなクラシック風の力強い BGM が収録されていた。これらの BGM は楽器構成・テンポ・ジャンルが異なっていた。また、検索順位は全て 0.2 以下だった。

Source Scene ごとに検索順位を平均した結果も図 4.31 に示す。Source Scene ごとの検索順位の平均の最小値は 0.051 で Source Scene が『街』の場合だった。一

図 4.30: 『FINAL FANTASY VII』における正解のBGMの検索順位の割合

図 4.31: 『UNDERTALE』における正解の BGM の検索順位の割合

方, Source Scene ごとの検索順位の平均の最大値は 0.097 で Source Scene が『ラスボス』と『戦い』の場合だった. Source Scene ごとの検索順位の平均は Target Scene ごとの検索順位の平均より狭い範囲に分布した.

Target Scene ごとに検索順位を平均した結果も図 4.31 に示す. Target Scene ごとの検索順位の平均の最小値は 0.046 で Target Scene が『ラスボス』の場合だった. 一方, Target Scene ごとの検索順位の平均の最大値は 0.127 で Target Scene が『オープニング』の場合だった. Target Scene ごとの検索順位の平均は Source Scene ごとの検索順位の平均より広い範囲に分布した.

ペルソナ5 『ペルソナ5』における正解のBGMの検索順位を割合で計算した結果を図4.32に示す。検索順位の最小値は0.073でSource Sceneが『戦い』でTarget Sceneが『ラスボス』の場合だった。『戦い』のシーンには弦楽器・ロックバンド・歌唱によるミディアムテンポのソウル風の軽快なBGMが収録されていた。『ラスボス』のシーンにはピアノとオーケストラによるミディアムテンポのポップ風の勇ましいBGMが収録されていた。これらのBGMはテンポが共通していた。一方、検索順位の最大値は0.468でSource Sceneが『街』でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。『街』のシーンにはロックバンド・弦楽器・歌唱によるミディアムテンポでファンク風の穏やかなBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはロックバンド・弦楽器・歌唱によるミディアムテンポなソウル風の力強いBGMが収録されていた。これらのBGMは楽器構成とジャンルが異なっていた。また、検索順位は他のゲームと比較して広い範囲に分布した。例えば、Source Sceneが『街』の検索順位は広い範囲に分布した。一方、Target Sceneが『戦い』の検索順位は概ね一定の値を示した。

Source Sceneごとに検索順位を平均した結果も図4.32に示す。Source Sceneごとの検索順位の平均の最小値は0.128でSource Sceneが『戦い』の場合だった。一方、Source Sceneごとの検索順位の平均の最大値は0.333でSource Sceneが『ラスボス』の場合だった。Source Sceneごとの検索順位の平均はTarget Sceneごとの検索順位の平均より狭い範囲に分布した。

Target Sceneごとに検索順位を平均した結果も図4.32に示す。Target Sceneごとの検索順位の平均の最小値は0.113でTarget Sceneが『ラスボス』の場合だった。一方、Target Sceneごとの検索順位の平均の最大値は0.373でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。Target Sceneごとの検索順位の平均はSource Sceneごとの検索順位の平均より広い範囲に分布した。

図 4.32: 『ペルソナ 5』における正解の BGM の検索順位の割合

モンスターハンター: ワールド 『モンスターハンター: ワールド』における正解のBGMの検索順位を割合で計算した結果を図4.33に示す。検索順位の最小値は0.014でSource Sceneが『戦い』でTarget Sceneが『街』の場合・Source Sceneが『オープニング』でTarget Sceneが『街』の場合・Source Sceneが『街』でTarget Sceneが『戦い』の場合だった。『戦い』のシーンにはオーケストラによるアップテンポなクラシック風の激しいBGMが収録されていた。『街』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の活気のあるBGMが収録されていた。『オープニング』のシーンにはオーケストラによるスローテンポなクラシック風の雄大なBGMが収録されていた。特に、『オープニング』と『街』のBGMはアレンジの関係だった。一方、検索順位の最大値は0.250でSource Sceneが『街』でTarget Sceneが『ラスボス』の場合だった。『ラスボス』のシーンにはオーケストラによるミディアムテンポなクラシック風の勇ましいBGMが収録されていた。これらのBGMはテンポが異なっていた。また、検索順位は概ね0.2以下の値を示した。例えば、Target Sceneが『戦い』の検索順位は概ね一定の値を示した。一方、Source Sceneが『街』の検索順位は広い範囲に分布した。

Source Sceneごとに検索順位を平均した結果も図4.33に示す。Source Sceneごとの検索順位の平均の最小値は0.060でSource Sceneが『ラスボス』の場合だった。一方、Source Sceneごとの検索順位の平均の最大値は0.111でSource Sceneが『街』の場合だった。Source Sceneごとの検索順位の平均はTarget Sceneごとの検索順位の平均より狭い範囲に分布した。

Target Sceneごとに検索順位を平均した結果も図4.33に示す。Target Sceneごとの検索順位の平均の最小値は0.019でTarget Sceneが『戦い』の場合だった。一方、Target Sceneごとの検索順位の平均の最大値は0.181でTarget Sceneが『ラスボス』の場合だった。Target Sceneごとの検索順位の平均はSource Sceneごとの検索順位の平均より広い範囲に分布した。

図 4.33: 『Monster Hunter: World』における正解の BGM の検索順位の割合

考察

図4.28と図4.29より、ゲームが『UNDERTALE』の場合は他のゲームと比較して検索順位が小さくなると考察できる。一方、『ペルソナ5』は他のゲームと比較して検索順位が大きくなると考察できる。どちらのゲームも類似したBGMを多く収録していたが、強いて異なる点を示す。『UNDERTALE』のコンポーザーは1人だった。また、ビープ音を含むBGMが多かった。『ペルソナ5』のコンポーザーは複数人だった。また、シーンに合わせてBGMのジャンルを使い分けていた。これらの違いが数値に現れたと考察できる。

図4.28より、Target Sceneが『街』の場合は他のTarget Sceneと比較して検索順位が小さいと考察できる。しかし、検索順位が最小値の場合の中でTarget Sceneが『街』である場合は少なかった。検索順位が最小値の場合はTarget Sceneが『戦い』である場合が多かった。また、Target Sceneが『戦い』の場合も他のTarget Sceneと比較して誤差が小さい。したがって、これらのシーンをTarget Sceneに用いてBGMを検索すると、目的のBGMの検索順位が上位になることが多いと考察できる。一方、Target Sceneが『オープニング』の場合は他のTarget Sceneと比較して検索順位が大きいと考察できる。実際、検索順位が最大値の場合の中でTarget Sceneが『オープニング』である場合は多かった。したがって、Target Sceneに『オープニング』を用いてBGMを検索すると、目的のBGMの検索順位が上位にならないことが多いと考察できる。

図4.29より、Source Sceneが『オープニング』の場合は他のSource Sceneと比較して検索順位が小さいと考察できる。しかし、検索順位が最小値の場合の中でSource Sceneが『オープニング』である場合は少なかった。検索順位が最小値の場合はSource Sceneが『戦い』や『ラスボス』である場合が多かった。Source Sceneが『戦い』の場合は他のSource Sceneと比較して検索順位が小さいが、Source Sceneが『ラスボス』の場合は他のSource Sceneと比較して検索順位が大きい。これは『ペルソナ5』の検索順位が広い範囲に分布したことが原因と予想できる。つまり、

Source Scene ごとの検索順位の平均はゲームの影響を大きく受けるため、目的のBGMの検索順位が上位になることが明確に多い Source Scene は考察できなかった。一方、Source Scene が『ラスボス』の場合は他の Source Scene と比較して検索順位が大きいと考察できる。実際、検索順位が最大値の場合の中で Source Scene が『ラスボス』である場合は多かった。したがって、Source Scene に『ラスボス』を用いてBGMを検索すると、目的のBGMの検索順位が上位にならないことが多いと考察できる。

さらに、図 4.30 から図 4.33 を概観すると検索順位が最小値の場合はテンポが共通していることが多かった。したがって、テンポが共通した場合は検索順位が小さくなることが多いと考察できる。一方、検索順位が最大値の場合もテンポが異なっていることが多かった。したがって、テンポが異なる場合は検索順位が小さくならないことが多いと考察できる。つまり、テンポが検索順位に与える影響は大きいと考察できる。また、『モンスターハンター: ワールド』の結果から、アレンジの関係にある場合は検索順位が小さくすることが多いと考察できる。加えて、Target Scene ごとの検索順位の平均は Source Scene ごとの検索順位の平均より広い範囲に分布した。したがって、Target Scene は Source Scene より検索順位に与える影響が大きいと考察できる。

4.4 主観評価

4.4.1 アンケートを用いた提案手法の妥当性の評価

方法

提案手法の妥当性を評価するために、提案手法の検索結果における上位のBGMが目的のゲームやシーンに合うと判断された割合を評価する。表 4.9 から Source Scene, Target Scene とゲームを1つ選択する。すると、Source Music, Target Music

が定まる。次に、提案手法に従って Target Music のベクトル z_q を予測する。そして、『Nash Music Library』の BGM をベクトル z_q との距離を基準に昇順ソートして上位 4 曲と下位 4 曲を抽出する。

このとき、選択したゲームをプレイした経験がある被験者 10 名に 8 曲の中からゲームに合うと感じた BGM を 4 つ選択するように質問する。また、ゲームに興味がある別の被験者 10 名に 8 曲の中からシーンに合うと感じた BGM を 4 つ選択するように質問する。最後に、選択された BGM が上位 4 曲である割合を計算する。この処理を全ての組み合わせに適用する。

結果

Source Scene で平均 提案手法の検索結果における上位の BGM がゲームに合うと判断された割合を Source Scene で平均した結果を図 4.34 に示す。この場合、縦軸がゲームで横軸が Target Scene になる。ゲームに合うと判断された割合の最大値は 0.642 でゲームが『ペルソナ 5』で Target Scene が『戦い』の場合だった。一方、ゲームに合うと判断された割合の最小値は 0.358 でゲームが『FINAL FANTASY VII』で Target Scene が『オープニング』の場合とゲームが『モンスターハンター: ワールド』で Target Scene が『オープニング』の場合だった。また、ほとんどの割合は 0.4 から 0.5 の範囲に分布した。例えば、Target Scene が『ラスボス』の場合には概ね一定だった。一方、部分的に 0.3 を上回る場合や 0.6 を上回る場合も存在した。特に、ゲームが『モンスターハンター: ワールド』の場合には広い範囲に分布した。

ゲームに合うと判断された割合を Source Scene で平均した結果を、さらにゲームごとに平均した結果も図 4.34 に示す。ゲームごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.527 でゲームが『ペルソナ 5』の場合だった。一方、ゲームごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.496 でゲームが『FINAL FANTASY VII』の場合だった。また、ゲームごとのゲームに合うと判断された割

合の平均は Target Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均より狭い範囲に分布した。

ゲームに合うと判断された割合を Source Scene で平均した結果を、さらに Target Scene ごとに平均した結果も図 4.34 に示す。Target Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.567 で Target Scene が『戦い』の場合だった。一方、Target Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.404 で Target Scene が『オープニング』の場合だった。また、Target Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均はゲームごとのゲームに合うと判断された割合の平均より広い範囲に分布した。

提案手法の検索結果における上位の BGM がシーンに合うと判断された割合を Source Scene で平均した結果を図 4.35 に示す。この場合、縦軸がゲームで横軸が Target Scene になる。シーンに合うと判断された割合の最大値は 0.658 でゲームが『ペルソナ 5』で Target Scene が『戦い』の場合だった。一方、シーンに合うと判断された割合の最小値は 0.383 でゲームが『ペルソナ 5』で Target Scene が『街』の場合だった。また、ほとんどの割合は 0.4 から 0.5 の範囲に分布した。例えば、Target Scene が『ラスボス』の場合は概ね一定だった。一方、部分的に 0.3 を上回る場合や 0.6 を上回る場合が存在した。特に、ゲームが『ペルソナ 5』の場合は広い範囲に分布した。

シーンに合うと判断された割合を Source Scene で平均した結果を、さらにゲームごとに平均した結果も図 4.35 に示す。ゲームごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.508 でゲームが『ペルソナ 5』の場合だった。一方、ゲームごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.479 でゲームが『モンスターハンター: ワールド』の場合だった。また、ゲームごとのシーンに合うと判断された割合の平均は Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均より狭い範囲に分布した。

シーンに合うと判断された割合を Source Scene で平均した結果を、さらに Target

図 4.34: 提案手法の検索結果における上位の BGM がゲームに合うと判断された割合を Source Scene で平均

Scene ごとに平均した結果も図 4.35 に示す. Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.535 で Target Scene が『戦い』の場合だった. 一方, Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.419 で Target Scene が『街』の場合だった. また, Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均はゲームごとのシーンに合うと判断された割合の平均より広い範囲に分布した.

Target Scene で平均 提案手法の検索結果における上位の BGM がゲームに合うと判断された割合を Target Scene で平均した結果を図 4.36 に示す. この場合, 縦軸がゲームで横軸が Source Scene になる. ゲームに合うと判断された割合の最大値は 0.592 でゲームが『FINAL FANTASY VII』で Source Scene が『戦い』の

図 4.35: 提案手法の検索結果における上位の BGM がシーンに合うと判断された割合を Source Scene で平均

場合だった。一方、ゲームに合うと判断された割合の最小値は0.375でゲームが『FINAL FANTASY VII』で Source Scene が『ラスボス』の場合だった。また、ほとんどの割合は0.4から0.5の範囲に分布した。例えば、Source Scene が『街』の場合は概ね一定だった。一方、部分的に0.4を下回る場合が存在した。特に、ゲームが『FINAL FANTASY VII』の場合は広い範囲に分布した。

ゲームに合うと判断された割合を Target Scene で平均した結果を、さらに Source Scene で平均した結果も図 4.36 に示す。Source Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.523で Source Scene が『オープニング』の場合だった。一方、Source Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.500で Source Scene が『街』の場合だった。また、Source Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均はゲームごとのゲームに合うと判断された割合の平均より狭い範囲に分布した。

提案手法の検索結果における上位の BGM がシーンに合うと判断された割合を Target Scene で平均した結果を図 4.37 に示す。この場合、縦軸がゲームで横軸が Source Scene になる。シーンに合うと判断された割合の最大値は0.550でゲームが『UNDERTALE』で Source Scene が『オープニング』の場合とゲームが『ペルソナ5』で Source Scene が『街』の場合だった。シーンに合うと判断された割合の最小値は0.442でゲームが『UNDERTALE』で Target Scene が『戦い』の場合だった。また、全ての割合が0.4から0.5の範囲に分布した。

シーンに合うと判断された割合を Target Scene で平均した結果を、さらに Source Scene ごとに平均した結果も図 4.37 に示す。Source Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は0.506で Source Scene が『オープニング』の場合だった。一方、Source Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は0.458で Source Scene が『戦い』の場合だった。

図 4.36: 提案手法の検索結果における上位の BGM がゲームに合うと判断された割合を Target Scene で平均

図 4.37: 提案手法の検索結果における上位の BGM が Target Scene に合うと判断された割合を Target Scene で平均

FINAL FANTASY VII 『FINAL FANTASY VII』における上位のBGMがゲームに合うと判断された割合を計算した結果を図4.38に示す。ゲームに合うと判断された割合の最大値は0.725でSource Sceneが『戦い』でTarget Sceneが『街』の場合だった。一方、ゲームに合うと判断された割合の最小値は0.225でSource Sceneが『ラスボス』でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。また、ゲームに合うと判断された割合は0.2から0.7の範囲に分布した。特に、Target Sceneが『街』の場合は広い範囲に分布した。一方、Target Sceneが『ラスボス』の場合は概ね一定の値を示した。

Source Sceneごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図4.38に示す。Source Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.592でSource Sceneが『戦い』の場合だった。一方、Source Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.375でSource Sceneが『ラスボス』の場合だった。

Target Sceneごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図4.38に示す。Target Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.575でTarget Sceneが『街』の場合だった。一方、Target Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.358でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。

『FINAL FANTASY VII』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合を計算した結果を図4.39に示す。シーンに合うと判断された割合の最大値は0.650でSource Sceneが『ラスボス』でTarget Sceneが『街』の場合だった。一方、シーンに合うと判断された割合の最小値は0.325でSource Sceneが『戦い』でTarget Sceneが『街』の場合だった。また、シーンに合うと判断された割合は概ね0.4から0.5の範囲に分布した。例えば、Target Sceneが『オープニング』の場合は概ね一定の値を示した。一方、部分的に0.4を下回る場合や0.5を上回る場合も存在した。特に、Target Sceneが『街』の場合は広い範囲に分布した。

Source Scene ごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図 4.39 に示す。Source Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.500 で Source Scene が『ラスボス』の場合だった。一方、Source Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.458 で Source Scene が『戦い』の場合だった。

Target Scene ごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図 4.39 に示す。Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.517 で Target Scene が『ラスボス』の場合だった。一方、Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.450 で Target Scene が『オープニング』の場合だった。

UNDERTALE 『UNDERTALE』における上位の BGM がゲームに合うと判断された割合を計算した結果を図 4.40 に示す。ゲームに合うと判断された割合の最大値は 0.600 で Source Scene が『ラスボス』で Target Scene が『戦い』の場合だった。一方、ゲームに合うと判断された割合の最小値は 0.375 で Source Scene が『戦い』で Target Scene が『オープニング』の場合だった。ゲームに合うと判断された割合は概ね 0.4 から 0.5 の範囲に分布した。例えば、Source Scene が『オープニング』の場合は概ね一定の値を示した。一方、部分的に 0.4 を下回る場合や 0.5 を上回る場合も存在した。特に、Target Scene が『戦い』の場合は広い範囲に分布した。

Source Scene ごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図 4.40 に示す。Source Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.567 で Source Scene が『ラスボス』の場合だった。一方、Source Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.450 で Source Scene が『戦い』の場合だった。

Target Scene ごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図 4.40 に

図 4.38: 『FINAL FANTASY VII』における上位のBGMがゲームに合うと判断された割合

図 4.39: 『FINAL FANTASY VII』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合

示す。Target Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.525でTarget Sceneが『ラスボス』の場合だった。一方、Target Scene ごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.458でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。

『UNEDRTALE』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合を計算した結果を図4.41に示す。シーンに合うと判断された割合の最大値は0.700でSource Sceneが『オープニング』でTarget Sceneが『街』の場合だった。一方、シーンに合うと判断された割合の最小値は0.275でSource Sceneが『戦い』でTarget Sceneが『街』の場合だった。また、シーンに合うと判断された割合は0.2から0.7の範囲に分布した。特に、Target Sceneが『街』の場合は広い範囲に分布した。一方、Target Sceneが『ラスボス』の場合は概ね一定の値を示した。

Source Sceneごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図4.41に示す。Source Sceneごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は0.550でSource Sceneが『オープニング』の場合だった。一方、Source Sceneごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は0.442でSource Sceneが『戦い』の場合だった。

Target Sceneごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図4.41に示す。Target Sceneごとのシーンに合うと判断された割合を平均の最大値は0.542でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。一方、Target Sceneごとのシーンに合うと判断された割合を平均の最小値は0.425でTarget Sceneが『街』の場合だった。

ペルソナ5 『ペルソナ5』における上位のBGMがゲームに合うと判断された割合を計算した結果を図4.42に示す。ゲームに合うと判断された割合の最大値は0.750でSource Sceneが『街』でTarget Sceneが『戦い』の場合だった。一方、ゲームに合うと判断された割合の最小値は0.375でSource Sceneが『街』でTarget Scene

図 4.40: 『UNDERTALE』における上位のBGMがゲームに合うと判断された割合

図 4.41: 『UNDERTALE』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合

が『オープニング』の場合だった。ゲームに合うと判断された割合は概ね0.4から0.6の範囲に分布した。例えば、Source Sceneが『ラスボス』の場合は概ね一定の値を示した。一方、部分的に0.4を下回る場合や0.6を上回る場合も存在した。特に、Source Sceneが『街』の場合は広い範囲に分布した。

Source Sceneごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図4.42に示す。Source Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.558でSource Sceneが『オープニング』の場合だった。一方、Source Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.492でSource Sceneが『戦い』のシーンだった。

Target Sceneごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図4.42に示す。Target Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.642でTarget Sceneが『戦い』の場合だった。一方、Target Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.442でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。

『ペルソナ5』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合を計算した結果を図4.43に示す。Target Sceneに合うと判断された割合の最大値は0.675でSource Sceneが『ラスボス』でTarget Sceneが『戦い』の場合だった。一方、シーンに合うと判断された割合の最小値は0.300でSource Sceneが『ラスボス』でTarget Sceneが『街』の場合だった。また、シーンに合うと判断された割合は0.3から0.6の範囲に分布した。特に、Source Sceneが『ラスボス』の場合は広い範囲に分布した。一方、Target Sceneが『戦い』の場合は概ね一定の値を示した。

Source Sceneごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図4.43に示す。Source Sceneごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は0.550でSource Sceneが『街』の場合だった。一方、Source Sceneごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は0.467でSource Sceneが『戦い』の場合だった。

Target Sceneごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図4.43に

図 4.42: 『ペルソナ 5』における上位の BGM がゲームに合うと判断された割合を示す。Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は 0.658 で Target Scene が『戦い』の場合だった。一方、Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は 0.383 で Target Scene が『街』の場合だった。

モンスターハンター:ワールド 『モンスターハンター:ワールド』における上位の BGM がゲームに合うと判断された割合を計算した結果を図 4.44 に示す。ゲームに合うと判断された割合の最大値は 0.700 で Source Scene が『街』で Target Scene が『戦い』の場合だった。一方、ゲームに合うと判断された割合の最小値は 0.225 で Source Scene が『街』で Target Scene が『オープニング』の場合だった。また、ゲー

図 4.43: 『ペルソナ5』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合

ムに合うと判断された割合は概ね0.4から0.6の範囲に分布した。例えば、Source Sceneが『オープニング』の場合は概ね一定の値を示した。一方、部分的に0.4を下回る場合や0.6を上回る場合も存在した。特に、Source Sceneが『街』の場合は広い範囲に分布した。

Source Sceneごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図4.44に示す。Source Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.533でSource Sceneが『ラスボス』の場合だった。一方、Source Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.500でSource Sceneが『戦い』の場合だった。

Target Sceneごとにゲームに合うと判断された割合を平均した結果も図4.44に示す。Target Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最大値は0.600でTarget Sceneが『戦い』の場合だった。一方、Target Sceneごとのゲームに合うと判断された割合の平均の最小値は0.358でTarget Sceneが『オープニング』の場合だった。

『モンスターハンター:ワールド』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合を計算した結果を図4.45に示す。シーンに合うと判断された割合の最大値は0.575でSource Sceneが『オープニング』でTarget Sceneが『ラスボス』の場合とSource Sceneが『街』でTarget Sceneが『ラスボス』の場合だった。一方、シーンに合うと判断された割合の最小値は0.325でSource Sceneが『戦い』でTarget Sceneが『街』の場合だった。また、シーンに合うと判断された割合は概ね0.4から0.5の範囲に分布した。例えば、Target Sceneが『戦い』の場合は概ね一定の値を示した。一方、部分的に0.4を下回る場合も存在した。特に、Source Sceneが『戦い』の場合は広い範囲に分布した。

Source Sceneごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図4.45に示す。Source Sceneごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は0.500でSource Sceneが『オープニング』の場合だった。一方、Source Sceneごとのシー

図 4.44: 『モンスターハンター: ワールド』における上位のBGMがゲームに合うと判断された割合

ンに合うと判断された割合の平均の最小値は0.467で Source Scene が『ラスボス』と『戦い』の場合だった。

Target Scene ごとにシーンに合うと判断された割合を平均した結果も図 4.45 に示す。Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最大値は0.558で Target Scene が『ラスボス』の場合だった。一方、Target Scene ごとのシーンに合うと判断された割合の平均の最小値は0.408で Target Scene が『街』の場合だった。

図 4.45: 『モンスターハンター: ワールド』における上位のBGMがシーンに合うと判断された割合

考察

図 4.34 と図 4.36 より、ゲームが『ペルソナ 5』の場合は他のゲームと比較してゲームに合うと判断された割合が大きいと考察できる。一方、ゲームが『FINAL FANTASY VII』の場合は他のゲームと比較してゲームに合うと判断された割合が小さいと考察できる。どちらのゲームも類似した BGM を多く収録していたが、強いて異なる点を示す。『ペルソナ 5』におけるプレイヤーの行動範囲は渋谷周辺に限定されている。一方、『FINAL FANTASY VII』におけるプレイヤーの行動範囲は『ペルソナ 5』と比較して明らかに広い。これらの違いが数値に現れたと考えられる。

図 4.34 より、Target Scene が『戦い』の場合は他の Target Scene と比較してゲームに合うと判断された割合が大きいと考察できる。実際、ゲームに合うと判断された割合が最大値の場合の中で Target Scene が『戦い』である場合は多かった。したがって、Target Scene に『戦い』を用いて BGM を検索すると、ゲームに合う BGM が検索されることが多いと考察できる。一方、Target Scene が『オープニング』の場合は他の Target Scene と比較してゲームに合うと判断された割合が小さいと考察できる。実際、ゲームに合うと判断された割合が最小値の場合の中で Target Scene が『オープニング』である場合は多かった。したがって、Target Scene に『オープニング』を用いて BGM を検索すると、ゲームに合う BGM が検索されないことが多いと考察できる。

図 4.36 より、Source Scene が『オープニング』の場合は他の Source Scene と比較してゲームに合うと判断された割合が大きいと考察できる。しかし、ゲームに合うと判断された割合が最大値の場合の中で Source Scene が『オープニング』である場合は少なかった。ゲームに合うと判断された割合が最大値の場合は Source Scene が『街』である場合が多かった。しかし、Source Scene が『街』の場合は他の Source Scene と比較してゲームに合うと判断された割合が小さい。したがって、ゲームに合う BGM が検索されることが明確に多い Source Scene は考察できなかつ

た。一方、Source Scene が『街』の場合は他の Source Scene と比較してゲームに合うと判断された割合が小さいと考察できる。実際、ゲームに合うと判断された割合が最小値の場合の中で Source Scene が『街』である場合は多かった。したがって、Source Scene に『街』を用いて BGM を検索すると、ゲームに合う BGM が検索されないことが多いと考察できる。

図 4.35 と図 4.37 より、ゲームが『ペルソナ 5』の場合は他のゲームと比較してシーンに合うと判断された割合が大きいと考察できる。一方、ゲームが『モンスターハンター: ワールド』の場合は他のゲームと比較してシーンに合うと判断された割合が小さいと考察できる。どちらのゲームも類似した BGM を多く収録していたが、強いて異なる点を示す。『ペルソナ 5』におけるプレイヤーの行動範囲は渋谷周辺に限定されている。一方、『モンスターハンター: ワールド』におけるプレイヤーの行動範囲は『ペルソナ 5』と比較して明らかに広い。これらの違いが数値に現れたと考えられる。

図 4.35 より、Target Scene が『戦い』の場合は他の Target Scene と比較してシーンに合うと判断された割合が大きいと考察できる。しかし、シーンに合うと判断された割合が最大値の場合の中で Target Scene が『戦い』である場合は少なかった。シーンに合うと判断された割合が最大値の場合は Target Scene が『街』である場合が多かった。しかし、Target Scene が『街』の場合は他の Target Scene と比較してシーンに合うと判断された割合が小さい。したがって、シーンに合う BGM が検索されることが明確に多い Target Scene は考察できなかつた。一方、Target Scene が『街』の場合は他の Target Scene と比較してシーンに合うと判断された割合が小さいと考察できる。実際、シーンに合うと判断された割合が最小値の場合の中で Target Scene が『街』である場合は多かった。したがって、Target Scene に『街』を用いて BGM を検索すると、シーンに合う BGM が検索されないことが多いと考察できる。

図 4.37 より、Source Scene が『オープニング』の場合は他の Source Scene と比

較してシーンに合うと判断された割合が大きいと考察できる。実際、シーンに合うと判断された割合が最大値の場合の中で Source Scene が『オープニング』である場合は多かった。したがって、Source Scene に『オープニング』を用いて BGM を検索すると、シーンに合う BGM が検索されることが多いと考察できる。一方、Source Scene が『戦い』の場合は他の Source Scene と比較してシーンに合うと判断された割合が小さいと考察できる。実際、シーンに合うと判断された割合が最小値の場合の中で Source Scene が『戦い』である場合は多かった。したがって、Source Scene に『戦い』を用いて BGM を検索すると、シーンに合う BGM が検索されないことが多いと考察できる。

4.4.2 ゲームジャムにおける提案手法の実用性の評価

方法

提案手法の実用性の評価するために、ゲームジャムでゲームクリエイターに提案手法を利用して頂いた上で提案手法が検索した BGM を評価して頂く。まず、ゲームジャム前に提案手法をウェブサイトを実装してゲームクリエイターに配布する。次に、ゲームジャム中は提案手法を自由に利用して頂く。そして、ゲームジャム後に提案手法が検索した BGM を評価して頂く。

この評価実験は Global Game Jam 2025（東京工科大学会場）で実施した。以下に詳細を示す。

- 期間：2日間
- 会場：東京工科大学
- 参加者：59名
- 提案手法の利用者：6名
- アンケートの回答者：4名

EgGMAnをどのくらい利用したか選択して下さい
4件の回答

図 4.46: 提案手法の利用頻度を 5 段階で評価

結果

提案手法の評価 提案手法の利用頻度を 5 段階で評価して頂いた結果を図 4.46 に示す。提案手法の利用頻度の評価は 2 点から 4 点の範囲に分布した。また、2 点が最多だった。

提案手法の理解度を 5 段階で評価して頂いた結果を図 4.47 に示す。提案手法の理解度の評価は 4 点と 5 点が最多だった。また、3 点以下の評価はなかった。

提案手法の利用目的を複数回答で評価して頂いた結果を図 4.48 に示す。提案手法の利用目的は「作曲のアイデアを膨らませるため」が最多であり、3 名の被験者が選択した。また、「コンポーザーに BGM のイメージを伝えるため」と「完成版の BGM を検索するため」も選択された。

提案手法が検索した BGM の評価 提案手法が意図した BGM を検索したか 5 段階で評価して頂いた結果を図 4.49 に示す。提案手法が検索した BGM の評価は 3 点から 5 点の範囲に分布した。また、4 点が最多だった。

提案手法がゲームに合う BGM を検索したか 5 段階で評価して頂いた結果を図

EgGMAの使用方法をどのくらい理解できたか選択して下さい
4件の回答

図 4.47: 提案手法の理解度を5段階で評価

EgGMAを何に利用したか選択して下さい
4件の回答

図 4.48: 提案手法の利用目的を複数回答で評価

EgGMAnがどのくらい意図した通りBGMを検索をしたか選択して下さい
4件の回答

図 4.49: 提案手法が意図した BGM を検索したか 5 段階で評価

4.50 に示す。提案手法が検索した BGM の評価は 3 点から 5 点の範囲に分布した。また、4 点が最多だった。

提案手法がシーンに合う BGM を検索したか 5 段階で評価して頂いた結果を図 4.51 に示す。提案手法が検索した BGM の評価は 3 点から 5 点の範囲に分布した。また、4 点が最多だった。

考察

図 4.46, 4.47, 4.48 より、ゲームジャムにおいて提案手法は適切に利用されたと考察できる。提案手法の利用頻度の評価は低かったが、開発したゲームに収録した BGM の数は 1 曲が最多だったため、妥当な評価だと考察できる。

図 4.49, 4.50, 4.51 より、提案手法が検索した BGM は概ね高い評価を受けたと考察できる。特に評価が高い回答の自由記述欄には提案手法が検索した BGM をタイトル画面に利用した旨が記載されていた。一方、評価が低い回答の自由記述欄には開発したゲームが特殊だったことを理由に適切な BGM が検索されない旨が記載されていた。他にも、適切な BGM と不適切な BGM が混在していたという

EgGMAnがどのくらいゲームに合うBGMを検索したか選択してください
4件の回答

図 4.50: 提案手法がゲームに合う BGM を検索したか 5 段階で評価

EgGMAnがどのくらいシーンに合うBGMを検索したか選択して下さい
4件の回答

図 4.51: 提案手法がシーンに合う BGM を検索したか 5 段階で評価

旨の回答や、適切な BGM を検索するためには検索条件を工夫する必要があったという旨の回答も存在した。したがって、提案手法はゲームジャムにおいて部分的に実用性があると考察できる。また、この評価実験において初めて EgGMA_n が検索した BGM を収録したゲームである『SpeechBubbleMaker』が開発された。

第5章 結論

本稿はゲームとシーンの特徴を同時に考慮する BGM 検索エンジン (EgGMAn: Engine of Game Music Analogy) を提案した. EgGMAn は開発中のゲームに使う BGM が 1 つは準備済であることを前提に, 準備済の BGM が持つゲームの特徴を維持しつつ, シーンの特徴を変更した上で BGM を検索する.

ユーザは開発中のゲームに実装する 2 つのシーン (Source Scene, Target Scene) と Source Scene の BGM (Source Music) を入力する. すると, EgGMAn は開発中のゲームの Target Scene に合う BGM (Target Music) を検索する. このとき, EgGMAn は Source Music のベクトル z_p , Source Scene の中心 c_p , Target Scene の中心 c_q から Target Music のベクトル z_q を予測する. そして, z_q に近いベクトルを持つ BGM を検索する.

本稿は EgGMAn に対して仮説検証, 客観評価, 主観評価を実施した. 仮説検証では 2 つの仮説の妥当性を検証した. 客観評価では EgGMAn の Target Music を予測する精度を計算的に評価した. 主観評価では EgGMAn の Target Music を予測する精度をアンケート形式で評価した. これらの評価実験の結果, EgGMAn は楽器構成が共通した BGM が多いゲームを開発する場合に適切な BGM を検索できることが考察された. また, EgGMAn は Target Scene が『戦い』など汎用的なシーンの場合に適切な BGM を検索できることが考察された. 一方, 適切な BGM を検索できる Source Scene は考察できなかった. ただし, 一部の評価実験では Source Scene が『オープニング』など汎用的ではないシーンの場合に適切な BGM を検索できることが考察された.

このように、EgGMA_nは一部の状況において適切なBGMを検索できることが考察された。しかし、一部の状況を除くとEgGMA_nは適切なBGMを検索できるとは断言できない。また、ゲームジャムにおける提案手法の実用性の評価から、EgGMA_nはクリエイターの経験やセンスに依存する課題を完全に解決していないことが考察された。今後は、これらの課題に取り組む必要がある。EgGMA_nが適切なBGMを検索できる状況を増やすためには、BGMのベクトルやシーンの中心の計算方法を再検討する必要がある。また、クリエイターの経験やセンスに依存する課題を解決するためには、Scene Tagやインタフェースを再検討する必要がある。

研究業績

- [1] 林龍星, 北原鉄朗: “ゲームシーンからそれに適したBGMの音響特徴を予測する手法の検討”, 第85回全国大会講演論文集, Vol.2023, No.1, pp.571–572, 2023.
- 国内会議
 - 口頭発表
 - 学生奨励賞受賞
- [2] 林龍星, 北原鉄朗: “ゲームクリエイターのためのBGM検索システムの試作”, 日本デジタルゲーム学会夏季研究発表大会予稿集, pp.187–192, 2023.
- 国内会議
 - ポスター発表
- [3] 林龍星, 北原鉄朗: “ゲーム映像からBGMを予測するための機械学習モデル”, 日本音響学会講演論文集, pp.1457–1460, 2023.
- 国内会議
 - 口頭発表
- [4] Ryusei Hayashi, Tetsuro Kitahara: “Predicting Audio Features of Background Music from Game Scenes”, International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research, pp.643–654, 2023.

- 査読付き
- 国際会議
- 口頭発表

[5] Ryusei Hayashi, Tetsuro Kitahara : “A System for Retrieving Video Game Music”, International Conference on Audio for Games, 2024.

- 査読付き
- 国際会議
- 口頭発表

[6] 林龍星, 北原鉄朗 : “EgGMA: Engine of Game Music Analysis / ゲームとシーンを考慮してBGMを検索しよう!”, Computer Entertainment Developers Conference, 2024.

- 査読付き
- 国内会議
- ポスター発表

[7] 林龍星, 北原鉄朗 : “変分オートエンコーダを用いたゲーム音楽検索エンジンの開発”, Visual Computing, 2024.

- 国内会議
- ポスター発表

参考文献

- [1] 山内拓真, 根本さくら, 長野恭介, 中村祥吾, 斉藤勇璃, 宇田朗子, 村井源, 迎山和司, 田柳 恵美子, 平田 圭二: “ゲームシナリオと感情状態に合わせて BGM を選曲するシステム”, 人工知能学会, pp.4C2GS1304–4C2GS1304, 2020.
- [2] 星雄輝, 清雄一, 田原康之, 大須賀昭彦: “CycleGAN を用いたゲーム音楽のシーン別変換”, 知能システム研究会, Vol.2020–ICS–197, No.8, pp.1–7, 2020.
- [3] 岸智也, 小島健二, 中原雅考, 羽入敏樹, 星和磨: “テレビゲームにおけるサウンドエフェクト: インタラクティブリバーブの開発”, 日本音響学会, Vol.68, No.7, pp.362–368, 2012.
- [4] Kazuya Iida, Yuma Ina, Daichi Hayashi, Yohei Yanase, Keita Watanabe: “Open Video Game Library: Developing a Video Game Database for Use in Research and Experimentation”, ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology, No.68, pp.1–2, 2023.
- [5] Yuyu Xu, Andrew W. Feng, Stacy Marsella, Ari Shapiro: “A Practical and Configurable Lip Sync Method for Games”, Proceedings of Motion on Games, pp.131–140, 2013.
- [6] Dani Valevski, Yaniv Leviathan, Moab Arar, Shlomi Fruchter: “Diffusion Models Are Real-Time Game Engines”, arXiv:2408.14837, 2024.

- [7] Patrick Edward Hutchings, Jon McCormack : “Adaptive Music Composition for Games”, IEEE Transactions on Games, Vol.12, No.3, pp.270–280, 2020.
- [8] Yuto Shibata, Yusuke Oumi, Go Irie, Akisato Kimura, Yoshimitsu Aoki, Mariko Isogawa, “BGM2Pose: Active 3D Human Pose Estimation with Background Music”, 画像の認識・理解シンポジウム, 2024.
- [9] Adam J. Sporcka, Jan Valta : “Design and Implementation of a Non-linear Symphonic Soundtrack of a Video Game”, Vol.23, No.4, pp.229–246, 2017.
- [10] Ziqi Wang, Jialin Liu : “Online Game Level Generation from Music”, IEEE Conference on Games, pp.119–126, 2022.
- [11] Michael W. Berry, Zlatko Drmac, Elizabeth R. Jessup : “Matrices, Vector Spaces, and Information Retrieval”, Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol.41, No.2, pp.335–362, 1999.
- [12] Mengmeng Jing, Jingjing Li, Ke Lu, Lei Zhu, Yang Yang, Zi Huang : “Incomplete Cross-modal Retrieval with Dual-Aligned Variational Autoencoders”, ACM International Conference on Multimedia, pp.3283–3291, 2020.
- [13] Aaron van den Oord, Sander Dieleman, Benjamin Schrauwen : “Deep Content-based Music Recommendation”, Neural Information Processing Systems, Vol.26, 2013.
- [14] Naoko Kosugi, Yuichi Nishihara, Seiichi Konya, Masashi Yamamuro, Kazuhiko Kushima : “Music Retrieval by Humming -Using Similarity Retrieval Over High Dimensional Feature Vector Space-”, IEEE Pacific Rim Conference on Communications Computers and Signal Processing, pp.404–407, 1999.

- [15] Alexander Waibel, Toshiyuki Hanazawa, Geoffrey Hinton, Kiyohiro Shikano, Kevin J. Lang : “Phoneme Recognition Using Time-delay Neural Networks”, IEEE Transactions on Acoustics Speech and Signal Processing, Vol.37, No.3, pp.328–339, 1989.
- [16] Aaron van den Oord, Sander Dieleman, Heiga Zen, Karen Simonyan, Oriol Vinyals, Alex Graves, Nal Kalchbrenner, Andrew Senior, Koray Kavukcuoglu : “WaveNet: A Generative Model for Raw Audio”, Speech Synthesis Workshop, 2016.
- [17] Adam Roberts, Jesse Engel, Colin Raffel, Curtis Hawthorne, Douglas Eck : “A Hierarchical Latent Vector Model for Learning Long-Term Structure in Music”, International Conference on Machine Learning, Vol.80, pp.4364–4373.
- [18] Yizhi Li, Ruibin Yuan, Ge Zhang, Yinghao Ma, Xingran Chen, Hanzhi Yin, Chenghao Xiao, Chenghua Lin, Anton Ragni, Emmanouil Benetos, Norbert Gyenge, Roger Dannenberg, Ruibo Liu, Wenhua Chen, Gus Xia, Yemin Shi, Wenhao Huang, Zili Wang, Yike Guo, Jie Fu : “MERT: Acoustic Music Understanding Model with Large-Scale Self-supervised Training”, International Conference on Learning Representations, 2024.
- [19] Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, Jeffrey Dean : “Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space”, International Conference on Learning Representations, 2013.
- [20] David Ha, Douglas Eck : “A Neural Representation of Sketch Drawings”, arXiv:1704.03477, 2017.

- [21] James A. Russel : “A Circumplex Model of Affect”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.39, No.6, pp.1161–1178, 1980.
- [22] Diederik Pieter Kingma, Max Welling : “Auto-Encoding Variational Bayes”, *International Conference on Learning Representations*, 2014.
- [23] Ryusei Hayashi, Tetsuro Kitahara : “A System for Retrieving Video Game Music”, *International Conference on Audio for Games*, 2014.
- [24] Brian McFee, Colin Raffel, Dawen Liang, Daniel P.W. Ellis, Matt McVicar, Eric Battenberg, Oriol Nieto : “librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python”, *Python in Science Conferences*, pp.18–25, 2015.
- [25] Daniel P.W. Ellis : “Beat Tracking by Dynamic Programming”, *Journal of New Music Research*, Vol.36, No.1, pp.51–60, 2007.
- [26] Dennis Gabor : “Theory of Communication”, *Institution of Electrical Engineers*, Vol.93, No.3, pp.429–457, 1946.
- [27] Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S. Corrado, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Ian Goodfellow, Andrew Harp, Geoffrey Irving, Michael Isard, Rafal Jozefowicz, Yangqing Jia, Lukasz Kaiser, Manjunath Kudlur, Josh Levenberg, Dan Mané, Mike Schuster, Rajat Monga, Sherry Moore, Derek Murray, Chris Olah, Jonathon Shlens, Benoit Steiner, Ilya Sutskever, Kunal Talwar, Paul Tucker, Vincent Vanhoucke, Vijay Vasudevan, Fernanda Viégas, Oriol Vinyals, Pete Warden, Martin Wattenberg, Martin Wicke, Yuan Yu, Xiaoqiang Zheng : “TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning”, *USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, pp.265–283, 2016.

- [28] Joshua V. Dillon, Ian Langmore, Dustin Tran, Eugene Brevdo, Srinivas Vasudevan, Dave Moore, Brian Patton, Alex Alemi, Matt Hoffman, Rif A. Saurous : “TensorFlow Distributions”, arXiv:1711.10604, 2017.
- [29] Yann LeCun, Leon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner : “Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition”, Proceedings of the IEEE, Vol.86, No.11, pp.2278–2324, 1998.
- [30] Gordon Geoffrey, Dunson David, Dudík Miroslav : “Deep Sparse Rectifier Neural Networks”, Proceedings of Machine Learning Research, Vol.15, pp.315–323, 2011.
- [31] Sergey Ioffe, Christian Szegedy : “Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift”, International Conference on Machine Learning, Vol.37, pp.448–456, 2015.
- [32] Binh-Son Hua, Minh-Khoi Tran, Sai-Kit Yeung : “Pointwise Convolutional Neural Networks”, Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.984–993, 2018.
- [33] Yunpeng Chen, Haoqi Fan, Bing Xu, Zhicheng Yan, Yannis Kalantidis, Marcus Rohrbach, Shuicheng Yan, Jiashi Feng : “Drop an Octave: Reducing Spatial Redundancy in Convolutional Neural Networks with Octave Convolution”, International Conference on Computer Vision, pp.3434–3443, 2019.
- [34] Matthew D. Zeiler, Dilip Krishnan, Graham W. Taylor, Rob Fergus : “Deconvolutional Networks”, Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.2528–2535, 2010.
- [35] S. Kullback, R. A. Leibler : “On Information and Sufficiency”, Institute of Mathematical Statistics, Vol.22, No.1 pp.79–86, 1951.

- [36] Diederik P. Kingma, Jimmy Lei Ba : “Adam: A Method for Stochastic Optimization”, International Conference on Learning Representations, 2015.
- [37] Dmitry Bogdanov, Nicolas Wack, Emilia Gómez, Sankalp Gulati, Perfecto Herrera, Oscar Mayor, Gerard Roma, Justin Salamon, José Zapata, Xavier Serra : “ESSENTIA: an Open-Source Library for Sound and Music Analysis”, International Conference on Multimedia, pp.855–858, 2013.
- [38] Justin Salamon, Emilia Gomez : “Melody Extraction From Polyphonic Music Signals Using Pitch Contour Characteristics”, Transactions on Audio Speech and Language Processing, Vol.20, No.6, pp.1759–1770, 2012.
- [39] Emilia Gomez : “Tonal Description of Polyphonic Audio for Music Content Processing”, Informs Journal on Computing, Vol.18, No.3, pp.294–304, 2006.
- [40] 真鍋陽俊, 岡照晃, 海川祥毅, 高岡一馬, 内田佳孝, 浅原正幸 : “複数粒度の分割結果に基づく日本語単語分散表現”, 言語処理学会, pp.NLP2019–P8–5, 2019.
- [41] Ajay Patel, Alexander Sands, Chris Callison-Burch, Marianna Apidianaki : “Magnitude: A Fast, Efficient Universal Vector Embedding Utility Package”, Empirical Methods in Natural Language Processing, pp.120–126, 2018.
- [42] Michal Ptaszynski, Pawel Dybala, Rafal Rzepka, Kenji Araki, Fumito Masui : “ML-Ask: Open Source Affect Analysis Software for Textual Input in Japanese”, Journal of Open Research Software, Vol.5, No.1, 2017.

謝辞

本稿の執筆にあたり、ご協力いただいた皆様に、この場を借りて、心より感謝申し上げます。指導教員の北原鉄朗教授には評価実験の設計や文章の添削など幅広いご指導をいただきました。京都産業大学の平#重行教授にはゲーム業界の需要と本研究が可能な供給についてご助言いただきました。株式会社カプコンの小島健二氏と岸智也氏には本研究の効果音検索における可能性について言及していただき、株式会社ヘッドハイの一條貴彰氏をご紹介いただきました。一條貴彰氏にはゲームジャムにおける本研究の評価実験をご提案いただき、東京工科大学の伊藤彰教講師をご紹介いただきました。伊藤彰教講師と東京工科大学の三上浩司教授にはゲームジャムにおける本研究の評価実験にご協力いただきました。また、Global Game Jam 2024 および Global Game Jam 2025 の参加者の皆様にも評価実験にご協力いただきました。株式会社スクウェア・エニックスの土田善紀氏には本研究のインタラクティブミュージックにおける可能性について言及していただきました。主観評価では合計で80人の被験者の皆様にご協力いただきました。皆様のご助力の下、本稿を執筆することができました。改めまして、本稿へのご指導・ご助言・ご協力いただき、誠にありがとうございました。